

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 2, Studiengang Psychomotoriktherapie 1418

Bachelor-Arbeit

Evidenzbasierte Mentaltechniken für Kinder und ihre Möglichkeiten in der Psychomotoriktherapie

Eingereicht von: Fabienne Renaud-dit-Louis
Begleitung: Dr. rer. soc. Iris Bräuninger
29. November 2017

Abstract

Diese Bachelor-Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, welche evidenzbasierten Mentaltechniken für die Arbeit mit Kindern existieren und was sich durch deren Anwendung für Fördermöglichkeiten in der Psychomotoriktherapie ergeben. Es handelt sich um eine Literaturarbeit. 24 Studien konnten anhand bestimmter Einschlusskriterien in die qualitative Auswertung miteinbezogen werden. Die Analyse zeigt, dass sich für die Psychomotoriktherapie vielfältige Möglichkeiten ergeben, mit evidenzbasierten Mentaltechniken zu arbeiten. Es wird aber auch klar, dass weitere Studien notwendig sind, um die konkrete Umsetzung in der praktischen Arbeit optimal zu gestalten.

Schlüsselbegriffe: Mentaltechnik, Kinder, Psychomotorik, Yoga, Imagination, Progressive Muskelrelaxation, Autogenes Training, Meditation, Atemübung, Massage.

Dank

An dieser Stelle möchte ich mich bei denjenigen bedanken, welche mich während dem Erstellen meiner Bachelorarbeit unterstützt haben. An erster Stelle bei Dr. rer. soc. Iris Bräuninger, welche meine Arbeit betreut hat. Vielen Dank für die Beantwortung meiner Fragen und die Anregungen. Weiter möchte ich mich bei den Personen bedanken, welche mich motiviert, meine Arbeit durchgelesen und mir konstruktive Rückmeldungen gegeben haben.

Inhaltsverzeichnis

Abstract

Dank

1. Einleitung	1
1.1. Ausgangslage	1
1.2. Fragestellung	2
1.3. Aufbau der Arbeit	3
2. Forschungsmethode	3
2.1. Literaturrecherche	3
2.2. Datenanalyse	6
3. Mentaltechniken für Kinder	6
4. Bezug zur Psychomotoriktherapie	9
5. Ergebnisse	11
5.1. Körperorientierte Mentaltechniken	11
5.2. Imagination.....	15
5.3. Progressive Muskelrelaxation	16
5.4. Autogenes Training	18
5.5. Meditation	19
5.6. Atemübungen	21
5.7. Massage	22
6. Diskussion	30
6.1. Körperorientierte Mentaltechniken	30
6.2. Imagination.....	33
6.3. Progressive Muskelrelaxation	36
6.4. Autogenes Training	38
6.5. Meditation	39
6.6. Atemübungen	41
6.7. Massage	42

6.8. Zusammenfassung	44
6.9. Kritische Reflexion	44
6.10. Ausblick	45
Literaturverzeichnis	47
Anhang	53

1. Einleitung

1.1. Ausgangslage

Unser Lebensstil und unsere Prioritäten haben sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Schon Kinder müssen heutzutage unzählige Anforderungen erfüllen und stehen unter konstantem Einfluss des Internets und andern Medien und verbringen viel Zeit damit. Die vielen Möglichkeiten (z.B. Sportverein, Musikunterricht, kreatives Arbeiten) und der Druck, in der Schule erfolgreich zu sein, sind heute grösser als in der Vergangenheit – konstante Stimulation und Anforderungen sind die Folge. Die vielfältigen neuen Anforderungen können Stress und andere mentale Herausforderungen verursachen, welche verschiedene Strategien erfordern, um diese erfolgreich zu bewältigen (Hagen & Nayar, 2014; Yoo et al., 2016).

Meditation oder Autogenes Training (AT) sind im Alltag oft anzutreffende und gängige Begriffe aus dem Bereich des Mentaltrainings. „Mentaltraining im engeren Sinne ist das gedankliche Durchspielen von Verhaltensweisen“ (Bender & Draksal, 2011, S. 13). Weiter bezeichnet es aber auch die Optimierung der gesamten menschlichen Informationsverarbeitung – „Wahrnehmung, Denken, Gefühle, Verhalten, Gedächtnis“ (ebd.). Es geht dabei um den bewussten Umgang mit Umweltreizen und eigenen Gedanken bzw. Gefühlen. Sogenannte Mind-Body Therapien, zu welchen auch Yoga oder die geführte Imagination gehören, zielen auf eine Verbesserung der Gesundheit über die Interaktion zwischen Psyche und Körper ab. Das Interesse an diesen Methoden wurde in den letzten Jahren immer grösser und sie haben Einzug in den Alltag, ins Berufsleben und in die Medizin gefunden (Creswell, 2017; Vickers, Zollman & Payne, 2001). Es gibt universitäre Kurse zur Mind-Body-Medizin, sie hat ihren Platz als ergänzendes Medium zu schulmedizinischen Therapien – beispielsweise bei der Behandlung von Krebs, rheumatischen Erkrankungen oder Migräne – und sie findet Anwendung im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung in Form von „Stressmanagement“ oder „Gesundheitscoaching“ (Albrecht, 2011). Auch im Sport wird eine Vielzahl an Mentaltechniken angewendet (Alfermann & Stoll, 2007; Krampen, 2013, S. 235; Newmark & Bogacki, 2005), hier ist beispielsweise die Progressive Muskelrelaxation (PMR) zu nennen. Die Ziele sind dabei sehr unterschiedlich, wie Bender und Draksal (2011) beschreiben: „Ziele des Mentaltrainings sind Leistungssteigerung, Verbesserung der Informationsverarbeitung, Verbesserung der Lebensqualität, Verhaltensoptimierung sowie ein positiver Einfluss auf das seelische Gleichgewicht.“ (S. 14). Die Effekte von Mentaltraining sind im Erwachsenenbereich gut untersucht und sehr vielfältig. Die verschiedenen Methoden werden unter anderem

eingesetzt bei der Behandlung von Schizophrenie, Depression oder Angst, zur Verringerung von Schmerz, bei Schlaflosigkeit, als Ergänzung von Verhaltenstherapien, zur Entspannung und Leistungssteigerung oder einfach zur Erhöhung der Lebensqualität (Creswell, 2017; Kok & Singer, 2016; Newmark & Bogacki, 2005; Sawni & Breuner, 2017).

In der Psychomotoriktherapie (PMT) wird auch stark über die Wechselwirkung von Psyche und Körper gearbeitet (Zimmer, 2012, S. 22) – Phantasiereisen oder Massagen gehören ins Standardrepertoire eines/r Therapeuten/in. Solche Methoden können daher ein interessantes Arbeitsmittel für die PMT darstellen. In diversen Praxis-Büchern gibt es Hinweise auf die Anwendung mentaler Methoden bei Kindern – für Meditation (Goetze, 2010), AT (Müller, 2014; Salbert, 2014), PMR (Salbert, 2014) oder Yoga (Salbert, 2014) beispielsweise gibt es ausführliche Beschreibungen und Übungsprogramme. Die Wirksamkeit der unterschiedlichen Techniken ist bei Kindern jedoch noch nicht so gut untersucht und Übungsprogramme von Erwachsenen können nicht ohne weiteres auf Kinder übertragen werden (Crescentini, Capurso, Furlan & Fabbro, 2016; Jansen, Lange & Heil, 2011; Khng, 2016; Lohaus & Klein-Hessling, 2000; Richter, Tietjens, Zierys, Querfurth & Jansen, 2016). Deshalb sollte speziell im therapeutischen Rahmen vermehrt darauf geachtet werden, welche dieser Methoden tatsächlich evidenzbasiert sind (Ashton, 2015). Die mittlerweile fast unübersichtlich grosse Zahl an Mentaltechniken erschwert weiter die Auswahl geeigneter Methoden für die Therapie.

Ziel dieser Arbeit ist es daher einen Überblick darüber zu schaffen, welche Mentaltechniken in der Anwendung bei Kindern empirisch belegt sind und wie diese speziell in der PMT sinnvoll eingesetzt werden könnten.

1.2. Fragestellung

Ausgehend von der oben beschriebenen Problemstellung diskutiert diese Bachelorarbeit folgende Fragestellungen:

1. Welche evidenzbasierten Mentaltechniken gibt es für die Anwendung bei Kindern?
2. Welche Fördermöglichkeiten ergeben sich durch die Anwendung evidenzbasierter Mentaltechniken in der PMT?

1.3. Aufbau der Arbeit

Nach einer Einleitung, in welcher Ausgangslage, Fragestellung und Aufbau der Arbeit beschrieben werden, folgt im Kapitel zwei der Beschrieb der Forschungsmethode. Darin wird das Vorgehen bei der Recherche und der Datenanalyse erklärt. In den Kapiteln drei und vier werden wichtige Rahmenbedingungen für das Arbeiten mit Mentaltechniken bei Kindern erläutert und ein Bezug zur PMT hergestellt. Im fünften Kapitel werden alle im Anschluss diskutierten evidenzbasierten Mentaltechniken für Kinder kurz beschrieben. Weiter werden Forschungsergebnisse der letzten 17 Jahre dargestellt und somit die erste Fragestellung beantwortet. Die Diskussion der Ergebnisse und die Erläuterung der sich dadurch ergebenden Fördermöglichkeiten in der PMT (zweite Fragestellung) erfolgen in Kapitel sechs. Abschliessend werden die Erkenntnisse zusammengefasst und kritisch reflektiert. Die Arbeit schliesst mit einem Ausblick auf zukünftige Interessensgebiete für die psychomotorische Arbeit im Bereich der Mentaltechniken. Das Literaturverzeichnis und der Anhang befinden sich am Schluss der Arbeit.

2. Forschungsmethode

Bei dieser Bachelorthese handelt es sich um eine Literaturarbeit. Im Folgenden wird das Vorgehen bei der Literaturrecherche und der Auswertung der Daten erläutert. Das Prisma Flow Diagramm nach Moher befindet sich im Anhang A und beschreibt den Fluss der Informationen während des Prozesses der Literaturrecherche und der Datenanalyse.

2.1. Literaturrecherche

Zum Auffinden der aktuellen Fachliteratur wurden verschiedene Datenbanken systematisch nach definierten Stichworten in Titeln und Abstracts durchsucht. Es fanden jeweils drei elektronische Recherchen auf den Plattformen PubMed und EBSCO-host statt. Letztere ermöglicht eine Gesamtabfrage über mehrere Plattformen, von welchen folgende ausgewählt wurden: ERIC, PSYINDEX, FRANCIS, PsychINFO und Education Research Complete. Um die Suche zusätzlich einzugrenzen, wurden nur deutsch- oder englischsprachige Studien aus dem Publikationszeitraum von Januar 2000 bis August 2017 berücksichtigt.

Stichwortsuche

Für die erste Suche wurden Stichworte anhand des Lexikons der Mentaltechniken von Bender & Draksal (2011) und anhand einiger typischer Zielkompetenzen in der PMT definiert (Zimmer, 2012):

Kind* OR child* OR kid* OR infan*

AND

mental* OR psych* OR mind*

AND

Entspannung* OR Erholung* OR regenerat* OR rest OR relax* OR Konzentrat* OR concentr* OR focus OR Projektiv* OR Assoziativ* OR Visualisier* OR projectiv* OR associative OR visuali* OR Selbstwirksam* OR Selbstvertrauen OR Selbstwert OR self-efficacy OR self-worth OR Kreativität OR creativity OR Meditation* OR Aufmerksamkeit OR attention OR thoughtful* OR Achtsam* OR mindful* OR attentiv* OR careful*

Bei der zweiten Suche wurde spezifisch nach Studien aus dem Fachbereich der Psychomotorik gesucht:

Kind* OR child* OR kid* OR infan*

AND

mental* OR psych* OR mind*

AND

Psychomot* OR Motopäd* OR Mototherap* OR Bewegungspäd* OR Bewegungstherap*

Die dritte Suche wurde anhand diverser Begriffe aus Querverweisen durchgeführt und diente der Ergänzung der ersten beiden Suchen:

Kind* OR child* OR kid* OR infan*

AND

mental* OR psych* OR mind*

AND

autogen* OR muscle* OR Muskel* OR biofeedback OR yoga OR imagination OR lucid dream* OR Luzides Träumen OR massage OR mind-body OR music* OR Musik* OR Atem* OR breath* OR Psychohygiene* OR mental hygiene OR Quigong OR Tai-Chi OR Koordination* OR coordination* OR Kiai OR Kyai OR Gleichgewicht* OR balance OR Jonglieren OR juggling OR mantra OR Zentrieren OR centering OR Feldenkrais OR autosuggest* OR Selbstsuggest* OR Theater OR theatre OR Rollenspiel OR roleplay OR Marte Meo OR paint OR Malen OR Maltherapie OR Tanz OR Dance OR ritual OR affirmation OR Kopfstand OR

headstand OR sirshasana OR Farbtherapie OR Lichttherapie OR color therapy OR light therapy

Die systematische Stichwortsuche ergab insgesamt 904 Suchergebnisse, welche im Anschluss anhand weiterer Kriterien (siehe unten) reduziert wurden. Ergänzend wurden für die Arbeit auch Quellen beigezogen, welche über eine unspezifische Suche gefunden wurden (z.B. aufgrund von Querverweisen) und auf welche die Einschlusskriterien zutrafen – diese Suche lieferte 129 zusätzliche Ergebnisse. Weitere Quellen wie Bücher, Fachzeitschriften, Informationen aus dem Internet, etc. wurden für den Theorieteil und zur Erläuterung der Resultate ebenfalls miteinbezogen (26 zusätzliche Ergebnisse).

Ein- und Ausschlusskriterien für die qualitative Analyse

Die gefundenen Studien wurden anhand folgender Kriterien untersucht, um sie für die qualitative Analyse in dieser Arbeit einzuschliessen:

1. Die Altersspanne der Probanden sollte den Bereich zwischen 4 und 12 Jahren überschneiden (Kindergarten und Primarschulalter), da diese die Klientel abbildet, welche in der Schweiz in der PMT hauptsächlich anzutreffen ist.
2. Um eine bestimmte Technik als Mentaltechnik einzuschliessen, erfolgte eine Orientierung an den Auflistungen im Buch „Das Lexikon der Mentaltechniken“ von Bender & Draksal (2011).
3. Ausgeschlossen wurden Biofeedback- und computerbasierte Methoden, da diese häufig zusätzliche Schulungen und aufwändige technische Hilfsmittel benötigen, welche in der PMT in der Regel nicht vorhanden sind (Ashton, 2015).
4. Es wurden nur Methoden berücksichtigt, welche zusätzlich keine spezifische Ausbildung des/der Therapeuten/in erfordern (wie z.B. Hypnose, Musiktherapie), damit ein direkter Bezug zur Anwendung in der PMT gemacht werden konnte.
5. Studien zu ganzen Interventionsprogrammen, welche kombinierte Methoden beinhalten, wurden ebenfalls aus der Analyse ausgeschlossen. Die Effekte der einzelnen Interventionen in solchen Programmen können kaum auseinander gehalten werden (Ashton, 2015; Lohaus & Klein-Hessling, 2000), was entsprechend keine Rückschlüsse auf die Evidenz der einzelnen Methoden ermöglicht.
6. Für die Auswertung wurden nur Studien mit einer Kontrollgruppe berücksichtigt. Diese sollte entweder keine oder eine alternative Intervention erhalten haben.

7. Es wurden hauptsächlich randomisierte Studien eingeschlossen. Nicht-randomisierte Studien wurden ebenfalls eingeschlossen, wenn die Einteilung der Gruppen anhand ganzer Klassen, Schuldistrikten oder Departementen gemacht wurde. Dies geschah aufgrund der Praktikabilität (z.B. Schüler nicht einzeln aus dem Unterricht nehmen) oder um Informationsaustausch (unterschiedliche Interventionen) zwischen den Kindern zu vermeiden.

Insgesamt wurden 63 Quellen in die Auswertung und Diskussion der Arbeit miteinbezogen. Die oben genannten Kriterien für die qualitative Auswertung wurden durch 24 Studien erfüllt.

2.2. Datenanalyse

Alle eingeschlossenen Studien wurden anhand der angewandten Methoden gruppiert, um schlussendlich einen übersichtlichen Bezug zur Anwendung in der PMT zu gestalten. Während eines ersten Durcharbeitens der einzelnen Themen wurden der grobe Aufbau und die Resultate jeder Studie in einer Tabelle (Tabelle 1) eingetragen, um eine Übersicht über alle eingeschlossenen Studien zu erhalten. Parallel dazu wurden wichtige Informationen oder Zitate schon in die jeweiligen Kapitel in der Arbeit eingefügt. Im weiteren Verlauf wurden die Themen nacheinander vertieft und gezielt mit Informationen aus weiteren Quellen ergänzt. Die Analyse der Ergebnisse ist zusammenfassend und bezieht keine kritische Reflexion der einzelnen Studien mit ein. Im Kapitel 6.9. am Ende der Arbeit werden aber kritische Punkte für das gesamte Forschungsfeld mit Verweisen auf einzelne Studien dargestellt.

3. Mentaltechniken für Kinder

Wie schon in der Einleitung erwähnt, können für Erwachsene und ältere Jugendliche entwickelte Verfahren nicht ohne weiteres auch Kindern vermittelt werden. Das Körperschema ist noch nicht adäquat entwickelt, das selbstständige Durchführen von mentalen Techniken ist noch schwierig und es können Verständnis- oder Motivationsschwierigkeiten auftreten (Krampen, 2013, S. 401). In der Vermittlungs- und Durchführungsmethodik müssen daher einige Punkte beachtet werden. Im Folgenden Kapitel werden diesbezüglich wichtige Rahmenbedingungen erläutert.

Umgebungsbedingungen

Mentaltechniken sollten in einer angenehmen und entspannten Atmosphäre durchgeführt werden. Um Kinder darauf vorzubereiten empfiehlt es sich, vorhandene Spannungen vor der Übung durch ein „wildes“ Spiel (z.B. Schattenboxen, Luftballon aufblasen, Joggen an Ort und Stelle) abzubauen (Krowatschek & Theiling, 2009, S. 20-25).

Weiter sollten laut Krowatschek und Theiling (2009, S. 15-16) für eine optimale Entspannung folgende Voraussetzungen gegeben sein:

- Eine vertrauensvolle Beziehung zu der anleitenden Person
- Eine störungsarme Umgebung (Licht, Raumtemperatur, kein Lärm)
- Genügend Zeit einplanen
- Bequeme Kleidung tragen
- Vorher auf die Toilette gehen
- Die Übung selbst soll für das Kind keinen Stress darstellen bzw. nicht als Strafe für unruhiges Verhalten angewandt werden

Anleitung und Durchführung

Damit sich in einem Gruppensetting alle Kinder wohl fühlen, ist auch das Aufstellen einiger Regeln sinnvoll – dabei sollte man sich zu Beginn auf wenige beschränken (Salbert, 2014, S. 14). Beispiele für Regeln beim Durchführen von Übungen in einem entspannten Umfeld sind im Anhang B zu finden.

Wichtig ist bei der Durchführung von Übungen, den Kindern alles anzukündigen und auch zu erklären, warum eine Übung gemacht wird (Salbert, 2014, S. 14). Besonders ängstlichen Kindern kann dies helfen, sich besser auf die Situation einzulassen. Es sollte auch betont werden, dass es nicht darum geht, eine Übung besonders gut oder schnell zu machen, damit kein Leistungsdruck entsteht (ebd.). Das zusätzliche Abspielen von Musik kann den Kindern helfen, zur Ruhe zu kommen und sich auf die Übung einzulassen (Krowatschek & Theiling, 2009, S. 25-26).

Bei Entspannungsübungen ist ein ritualisierter Einstieg (Ruhetönung oder Ruheformel) in die Übung und die sogenannte Rücknahme („wieder Ankommen im hier und jetzt“) sehr wichtig. Ein immer gleicher Wortlaut kann hier helfen, dem Kind beispielsweise zu signalisieren: „Jetzt ist Ruhezeit“ (Krowatschek & Theiling, 2009, S. 26-27). Ideen dafür sind in den Anhängen C und D zu finden.

Im Anschluss an Übungen soll jedes Kind eine kurze Rückmeldung geben (Frage: „Wie war die Übung für dich?“), der/die Therapeut/in nimmt keine Stellung zur Rückmeldung, bedankt sich aber (Krowatschek & Theiling, 2009, S. 27-28). Auch Zeichnen oder der schriftliche Eintrag in ein Tagebuch sind Möglichkeiten der Reflexion.

Körperhaltung bei Entspannungsübungen

Entspannungsübungen können sitzend oder liegend durchgeführt werden. Die sitzende Haltung eignet sich insofern sehr gut für Kinder, als dass die Übungen so besser in den Schulalltag übertragbar sind (Krowatschek & Theiling, 2009, S. 17). Abbildung 1 zeigt hierzu mögliche Haltungen. Alternativ zum Sitzen im Stuhl können die Kinder auch am Boden sitzen – im Schneidersitz, Fersensitz oder Strecksitz (Salbert, 2014, S. 106). Nicht geeignet finden Krowatschek und Theiling (2009, S. 17) das Auflegen der Arme und des Kopfes auf dem Pult. So würden viele Muskelgruppen angespannt und die Atmung sei nicht ungehindert.

Abb. 1: Sitz- und Liegehaltungen für Entspannungsübungen (angepasst aus Salbert, 2014, S. 104 & S. 103)

Die Augen sollten geschlossen werden, um sich die Phantasiebilder besser vorzustellen und sich nicht beobachtet zu fühlen. Dies sollte aber nicht erzwungen werden – wenn ein Kind die Augen nicht schliessen möchte, kann es beispielsweise auch mit den Augen einen Punkt fixieren (Krowatschek und Theiling, 2009, S. 15-16).

Risiken beim Anwenden mentaler Techniken

Verschiedene Autoren beschreiben, dass es bis auf einige wenige Studien keine Hinweise auf negative Effekte von Mentaltechniken gibt (Simkin & Black, 2014; Vickers et al., 2001). Mehrere raten aber zu Vorsicht bei der Arbeit mit traumatisierten Personen (Chadwick & Gelbar, 2016; Vickers et al., 2001; Vohara & King-Jones, 2016). Hier bestehe die Gefahr, dass das Trauma wiedererlebt wird. Daher ist es wichtig, die Geschichte des Kindes zu beachten.

Petermann (2016, S. 27-28) erwähnt zudem, dass die Wirkung von Entspannungsübungen bei Kindern mit einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung¹ (ADHS) von deren Ursache abhängig ist. Wird bei einem Kind unter anderem von einer Unterstimulation des Frontalhirnbereiches ausgegangen – ein Hinweis darauf ist eine Medikation durch Psychostimulanzien wie beispielsweise Ritalin – sollte ein Entspannungsverfahren mit Vorsicht ein-

¹ „Eine Störung der Aufmerksamkeit, eine übermäßige, altersunangemessene motorische Aktivität (Bewegungsdrang) und eine ausgeprägte Impulsivität“ (Heinrichs & Lohaus, 2011, S. 128).

gesetzt werden. Es sollte genau beobachtet werden, ob das Kind anstatt mit motorischer Ruhe mit erhöhter Aktivität während der Entspannung reagiert. Allenfalls sollte dann gänzlich auf die Anwendung von solchen Übungen verzichtet werden.

4. Bezug zur Psychomotoriktherapie

Der Begriff „psychomotorisch“ kennzeichnet die Verknüpfung des Körperlich-Motorischen mit dem Geistig-Seelischen (Zimmer, 2012, S. 22). Durch die enge Verbindung der beiden Bereiche können beispielsweise bei Kindern mit Schwierigkeiten in der räumlichen Wahrnehmung soziale Anpassungsstörungen, Fehleinschätzungen sozialer Beziehungen oder internalisierende Verhaltensstörungen (Depression, ängstliches Vermeiden) als psychosoziale Auswirkungen entstehen (Nacke, 2005, S. 236). Die PMT nutzt diese Wechselwirkung psychischer und motorischer Prozesse und versucht über Bewegung die psychische Befindlichkeit des Kindes positiv zu beeinflussen und seine Gesamtentwicklung zu unterstützen – oder in anderen Worten: „über Bewegungserlebnisse zur Stabilisierung der Persönlichkeit beizutragen“ (Zimmer, 2012, S. 22) und so das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu stärken. Weiter sollen motorische Schwächen bzw. Störungen behandelt und die Auseinandersetzung des Kindes mit sich selbst und seiner Umwelt ermöglicht werden (Zimmer, 2012, S. 21-22). Gearbeitet wird anhand verschiedener Ansätze, deren unterschiedliche Theorien aus psychologischen und pädagogischen Modellen herangezogen wurden (Köckenberger, 2016, S. 18). Laut Zimmer, (2012, S. 22-23) sind die Ziele der psychomotorischen Förderung, die Eigentätigkeit des Kindes zu fördern und es zu selbstständigem Handeln anzuregen, durch Erfahrungen in der Gruppe zur Erweiterung der Handlungskompetenz und Kommunikationsfähigkeit des Kindes beizutragen, die Selbstwahrnehmung zu stärken und Gelegenheiten zu geben, die eigenen Ressourcen zu erfahren und sich als kompetent und selbstwirksam zu erleben.

Klientel

In der Schweiz besuchen mehrheitlich schulpflichtige Kinder die PMT (Amft & Amft, 2003, S. 37). Es sind grösstenteils Kinder mit komplexen Auffälligkeiten oder Störungen mit psychosozial bedingten Ursachen (ebd., S. 41). Der Berufsverband Psychomotorik Schweiz schreibt auf seiner Homepage, dass Kinder mit Ungeschicktheit, Verhaltensauffälligkeiten, Aufmerksamkeitsstörungen oder anderen psychischen oder motorischen Schwierigkeiten von einer PMT profitieren könnten (Psychomotorik Schweiz, 2017).

Bedeutung mentaler Techniken für die PMT

Die PMT versucht hauptsächlich über erlebnisorientierte Bewegungsangebote die Entwicklung zu unterstützen (Zimmer, 2012, S. 24), aber auch Mentaltechniken wie Phantasiereisen, Entspannungsübungen oder Massagen haben ihren Platz in den Therapiektionen. Es finden sich in zahlreichen Büchern Anhaltspunkte dafür, dass diese Techniken eine interessante Ergänzung zu den ansonsten eher spielerischen und bewegungsorientierten Anteilen in der PMT bilden könnten (Goetze, 2010; Krampen, 2013; Kraus, 2007; Krowatschek & Theiling, 2009; Middendorf, 2007; Müller, 2014; Petermann, 2016; Salbert, 2014).

Kinder haben beispielsweise häufig erst wenig eigene Entspannungsrouinen entwickelt (Krampen, 2013, S. 401). Durch das Anleiten von Entspannungsübungen könnten sie Techniken zu einer selbstbestimmten Entspannung erlernen, welche unterstützend eingesetzt werden könnten und die Vulnerabilität² gegenüber Stressoren und Entwicklungsrisiken vermindern würden (ebd.). In der PMT könnten die notwendigen Kompetenzen aufgebaut werden, um die spezifischen Übungen später in den Alltag zu integrieren (Krampen, 2013, S. 36). Erholungspausen könnten besser genutzt werden, was insgesamt die Leistungsfähigkeit erhöhen würde (Krampen, 2013, S. 403). Aufgrund der Schulnähe der PMT könnte das Erlernen von Mentaltechniken auch in Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen und/oder der ganzen Klasse interessant sein. Für Kinder mit einer hohen Stressbelastung oder für eher ängstliche Kinder könnten Mentaltechniken in bestimmten Situationen hilfreich sein, um sich gezielt entspannen zu können. Eine leichte Aufregung kann zwar laut Krowatschek und Theiling (2009, S. 10) zu einer besseren Leistung führen, ist diese Anspannung aber ein Dauerzustand, können sich längerfristig Schulunlust und unterschiedliche Formen von Störverhalten entwickeln (z.B. Rückzug, Ängstlichkeit, psychosomatische Symptome). Zudem ist die Motivation eines Kindes unter anderem abhängig von den erbrachten Leistungen und den entsprechenden positiven Rückmeldungen in der Schule (Winkel, Petermann & Petermann, 2006, S. 58).

Mentaltechniken könnten also in der Therapie wie auch im präventiven Bereich in der Schule sinnvolle Interventionen darstellen. Zudem werden beim Anwenden von Mentaltechniken kaum zusätzliche Hilfsmittel benötigt, wodurch sie sich als kostengünstig erweisen und fast überall durchführbar sind. Inwiefern diese Methoden aber tatsächlich wirken und empirisch belegt sind, wird im nächsten Kapitel genauer erläutert und diskutiert.

² „Der Begriff der Vulnerabilität bezieht sich auf das einzelne Individuum und seine spezifische Anfälligkeit dafür, dass Risikofaktoren wirksam werden können“ (Heinrichs & Lohaus, 2011, S. 27).

5. Ergebnisse

Im Folgenden Kapitel werden die verschiedenen Mentaltechniken für Kinder kurz beschrieben und die Resultate aus der Forschung der letzten 17 Jahre präsentiert. Die Resultate aller Studien sind in Tabelle 1 (Seite 24-29) nach Mentaltechnik geordnet zusammenfassend dargestellt.

5.1. Körperorientierte Mentaltechniken

Definition

Wie schon weiter oben beschrieben beeinflussen sich Verhalten und mentale Zustände gegenseitig. Bei den körperorientierten Mentaltechniken werden Körper und Geist als Einheit betrachtet – über körperliche Erfahrungen ist also ein Zugang zum Mentalen möglich (Bender & Draksal, 2011, S. 85). Laut Goetze (2010, S. 205) gehört Yoga beispielsweise in die Kategorie der Meditation – es sei ein Meditationsweg über den Körper mit bestimmten Körperhaltungen. Da Yoga aber in diversen Studien und Büchern als einzelne Kategorie dargestellt wird, wird dies in der vorliegenden Arbeit genauso gehalten. Es wurde für diese und ähnliche Techniken die Kategorie „Körperorientierte Mentaltechniken“ eingeführt.

Yoga

Yoga ist in Indien in einem religiösen Kontext entstanden, ist jedoch eine ganzheitliche und universelle Übungsmethode (Salbert, 2014, S. 18). Durch ein regelmässiges Training soll mehr Bewusstheit erlangt und die Gesundheit gestärkt werden. Die Übungen wirken durch bewusste Körperarbeit in Verbindung mit der Atmung, wobei langsam und konzentriert bestimmte Körperhaltungen eingenommen und für eine Weile gehalten werden (ebd.). Das Bewegen, drehen und beugen in alle Richtungen hilft einem, seine Grenzen und die eigene Mitte zu spüren – Bewegung und Bewegungslosigkeit, Anspannung und Entspannung oder Dehnen und Lösen bilden dabei verschiedene Pole, zwischen welchen man sich dabei bewegt (ebd.). Es wird über eine leichte Ausdehnung beengter Körperregionen eine Lockerung des Körpers erreicht. Die Entspannung ist also primär körperlich. Mit einiger Erfahrung kann diese Entspannung aber auch zu einer psychischen werden (Krampen, 2013, S. 31).

Nei Yang Gong

Nei Yang Gong ist eine chinesische Übungsreihe, welche in den 50er Jahren zu therapeutischen Zwecken überarbeitet und somit einer grösseren Öffentlichkeit zugänglich gemacht

wurde. Sie besteht aus verschiedenen Stufen (Grund-, Mittel- und Oberstufe), welche jeweils stille und bewegte Übungsformen enthalten. In der Grundstufe werden stille Übungen als Entspannungsübungen für den ganzen Körper durchgeführt. Diese werden verbunden mit bestimmten Vorstellungen und einer tiefen Bauchatmung und können so als Grundlage für diverse Arten von Entspannungsübungen dienen. In den weiteren Stufen kommen komplexere Atemmethoden mit Atempausen zu verschiedenen Zeitpunkten des Atemvorgangs, Zungenbewegungen und lautloses Rezitieren von Sinnsprüchen dazu (Nei Yang Gong Zentrum Berlin, 2017).

Jonglieren

„Jonglieren meint eine artistische Tätigkeit, bei der mehrere Gegenstände gleichzeitig in die Luft geworfen und aufgefangen werden, meist sind das Bälle oder Keulen“ (Woxikon, 2017). Die Übungen können beliebig erleichtert oder erschwert werden, was eine flexible Anpassung für Anfänger bis Profis erlaubt.

Forschungsergebnisse

Yoga

Chou und Huang (2017) haben in ihrer Studie den Schluss gezogen, dass Yoga-Übungen sinnvoll als Ergänzung zum Verhaltenstraining bei Kindern mit Schwierigkeiten in der Aufmerksamkeit und Selbstkontrolle eingesetzt werden können. Sie führten mit 8- bis 12-jährigen Kindern mit einer diagnostizierten ADHS ein achtwöchiges Yoga-Training durch. Nach dem Training mit jeweils zwei Einheiten pro Woche verbesserten sich die Kinder der Interventionsgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe (keine Intervention) signifikant in der Genauigkeit und der Reaktionszeit bei Tests zur selektiven und anhaltenden Aufmerksamkeit. Sie führen diese Effekte auf eine bessere Durchblutung und erhöhte Aktivität im präfrontalen Kortex³ zurück. Weiter könnte auch eine verbesserte Aufmerksamkeit und Informationsverarbeitung eine Rolle spielen. Chou und Huang (2017) schliessen daraus, dass Yoga-Übungen eine positive Wirkung auf exekutive Funktionen haben. Speziell im Hinblick auf die Medikation von Kindern mit einer ADHS – welche Nebenwirkungen haben kann – finden sie diese Resultate interessant. Ein Yoga-Training sei somit eine sehr risikoarme Intervention bzw. Ergänzung, um längerfristig kognitive und funktionelle Leistungen bei Kindern mit einer ADHS zu behandeln.

³ Teil des Aufmerksamkeitssystems im Grosshirn (Stirnlappen), welcher bei der Weiterleitung bzw. Hemmung von Impulsen beteiligt ist (Rosenkötter, 2012, S. 13 & S. 182).

Richter et al. (2016) fanden in ihrer Studie nur Effekte in einzelnen der untersuchten Bereiche. Es gab keine signifikanten Veränderungen in den exekutiven Funktionen von gesunden 6- bis 11-jährigen Kindern nach einem sechswöchigen Yoga-Training (zwei Einheiten pro Woche) oder durch ein alternatives körperliches Training (Kontrollgruppe). Es scheint bei beiden Methoden Effekte auf das körperliche Selbstverständnis und angstbezogenes Verhalten bei Kindern zu geben – die Form der Trainings-Aktivität scheint dabei aber keine primäre Rolle zu spielen. Die Yoga-Gruppe zeigte im Vergleich zur Kontrollgruppe nach der Interventions-Phase langsamere Bewegungsgeschwindigkeiten. Da im Yoga der Fokus auf langsame bzw. nicht-hektische Bewegungen gelegt werde, sei dieses Resultat nachvollziehbar.

Telles, Singh, Bhardwaj, Kumar und Balkrishna (2013) führten eine Studie mit 8- bis 13-jährigen gesunden Kindern durch, welche während drei Monaten an fünf Tagen pro Woche ein Yoga-Training erhielten. Die Kontrollgruppe erhielt ein alternatives körperliches Training (Joggen an Ort und Stelle, schnelle repetitive Bewegungen, Stafetten, Spiele). Letztere zeigte im Vergleich zur Yoga-Gruppe nach der Trainingsphase ein signifikant verbessertes soziales Selbstwertgefühl. Ihre individuelle Wahrnehmung der Gefühle über die Qualität ihrer Beziehungen zu Gleichaltrigen war also besser als diejenige der Kinder aus der Yoga-Gruppe. Dies sei ein Indikator für eine positive und vollständige persönliche und soziale Identität. Die Yoga-Gruppe zeigte innerhalb der Gruppe im Verlauf des Trainings Verbesserungen im Selbstwert insgesamt, was laut den Autoren damit begründet werden könnte, dass Yoga die emotionale Resilienz⁴ erhöht. Beide Gruppen zeigten signifikante Verbesserungen in der körperlichen Fitness, den kognitiven Leistungen und den Bewertungen durch die Lehrpersonen (Gehorsam, akademische Leistung, Aufmerksamkeit, Pünktlichkeit, Verhalten gegenüber Freunden, Verhalten gegenüber der Lehrperson). Dass die beiden Gruppen sehr ähnliche Resultate zeigten unterstreiche, dass körperliches Training in irgendeiner Form ein wichtiger Teil des Lehrplans von Primarschulkindern sei.

Nei Yang Gong

Eine Studie (Chan, Sze, Nicolson, Lau & Cheung, 2013) untersuchte die Effekte von Nei Yang Gong-Training auf 6- bis 17-jährige Kinder bzw. Jugendliche mit einer Autismus-Spektrum-Störung⁵ (ASS) oder nicht weiter spezifizierten tiefgreifenden Entwicklungsstörun-

⁴ „Der Begriff Resilienz bezieht sich auf einen Prozess positiver Anpassung angesichts bedeutender Belastungen. Resilienten Kindern ... gelingt es, aversive Bedingungen, Ereignisse und Erfahrungen erfolgreich zu bewältigen und sie unbeschadet zu überstehen“ (Heinrichs & Lohaus, 2011, S. 27).

⁵ „Menschen mit einer Störung aus dem Autismus-Spektrum nehmen ihre Umwelt anders wahr“. Sie haben unter anderem Schwierigkeiten in folgenden Bereichen: sich in andere einfühlen, Kommunikation, Stimmung des Gegenübers aus dessen Gesicht ablesen, sich auf Neues einstellen. Kontakte werden eher vermieden, gerne befassen sie sich mit einem Spezialgebiet und sie gestalten Alltagsabläufe gerne immer gleich (Rituale). „Die Symptome sind von Person zu Person sehr unterschiedlich und verändern sich in ihrer Ausprägung im Laufe der Entwicklung“ (Autismus deutsche Schweiz, 2017).

gen⁶. Das einmonatige Training umfasste zwei Einheiten pro Woche. Die Kontrollgruppe erhielt in demselben Umfang ein Training in PMR. Die Interventionsgruppe zeigte eine im Vergleich zur Kontrollgruppe signifikant erhöhte Selbstkontrolle, was auch durch die Dokumentation der Eltern (reduzierte autistische Symptome, erhöhte Kontrolle des Temperaments und des Verhaltens) bestätigt wurde. Auch die Aktivität im Elektroenzephalogramm⁷ (EEG) des anterioren Cingulums⁸, welches eine Rolle bei der Selbstkontrolle spielt, war in dieser Gruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe nach dem Training erhöht. Die Autoren finden eine mögliche Begründung darin, dass die Kinder während den Übungen dazu angeleitet wurden, mit friedlichen Gedanken mitzumachen und Ärger und Leiden loszulassen. Die Resultate würden das Potential dieser Methode für Patienten mit Schwierigkeiten mit der Selbstkontrolle (emotionale Ausbrüche, repetitive/zwanghafte Gedanken bzw. Handlungen, Impulsivität) wie beispielsweise Kindern mit einer ASS aufzeigen.

Jonglieren

Jansen et al. (2011) führten mit 6- bis 14-jährigen Mädchen während drei Monaten zweimal wöchentlich ein Jonglier-Training durch. Die Kontrollgruppe absolvierte währenddessen ein Krafttraining. Die Kinder der Interventionsgruppe waren nach der Trainingsphase beim Lösen einer Aufgabe zur mentalen Rotation signifikant schneller als die Kontrollgruppe. Die Autoren nehmen an, dass die sowohl beim Jonglieren als auch beim mentalen Rotieren verwendeten zyklischen Aktivitäten ein Grund für den Effekt sein könnten. Beim Jonglieren bewegen sich die Hände immer wieder auf elliptischen Bahnen vor dem Körper, bei der mentalen Rotation wird ein Objekt in einer zyklischen Bewegung um die drei Raumachsen gedreht. Jansen et al. (2011) empfehlen weitere Studien, um Verbindungen zu anderen motorischen Aufgaben mit zyklischen Bewegungen (z.B. Schwimmen, Diskus-Werfen) zu untersuchen. Sie konstatieren auch, dass Jonglier-Training in die Ausbildung der Kinder miteinbezogen werden sollte, da die Fähigkeit zur mentalen Rotation die räumliche Vorstellungskraft, das Problemlösen, mathematische Fähigkeiten und vermutlich auch andere kognitive Bereiche verbessern würde.

⁶ Tiefgreifende Entwicklungsstörungen beeinträchtigen in erheblichem Umfang unterschiedliche Dimensionen des kindlichen Erlebens und Verhaltens. Dazu gehören autistische Störungen, das Rett-Syndrom und die Desintegrative Störung des Kindesalters (Heinrichs & Lohaus, 2011, S. 104-105).

⁷ „Im EEG (Elektroencephalogramm) wird die elektrische Aktivität des Gehirns in Form von Spannungsschwankungen aufgezeichnet“ (Kantonsspital Graubünden, 2017).

⁸ Teil des Aufmerksamkeitssystems im Grosshirn (Stirnlappen), welcher bei der Weiterleitung bzw. Hemmung von Impulsen beteiligt ist (Rosenkötter, 2012, S. 13 & S. 182).

5.2. Imagination

Definition

„Imaginationsfähigkeit meint die Fähigkeit, mental auf eine innere Welt zurückgreifen zu können, die die Erkenntnis eröffnen kann, dass Veränderung möglich ist und die Potentiale und Visionen bereithält“ (Bräutigam, 2009, S. 321). Imaginationsverfahren bilden eine umfangreiche Methodengruppe – dies können je nach Alter der Kinder kurze Entspannungsgeschichten oder längere Fantasiereisen sein (Krampen, 2013, S. 29). Die Übungen werden über eine Aussenstehende Person oder einen Tonträger instruiert. Diese Methode versucht indirekt über die Kognition körperliche Reaktionen zu bewirken (Lohaus & Klein-Hessling, 2003; Lohaus, Klein-Hessling, Vögele & Kuhn-Hennighausen, 2001) bzw. sie ermöglicht es, neue Sichtweisen auf bestimmte Situationen oder Probleme zu erfahren und dadurch das eigene Verhalten und Erleben zu ändern (Bender & Draksal, 2011, S. 38).

Forschungsergebnisse

Verschiedene Studien (Cameron, Rutland, Turner, Holman-Nicolas & Powell, 2011; Vezzali, Capozza, Giovannini & Stathi, 2011; Vezzali, Capozza, Stathi & Giovannini, 2012) mit 5- bis 10-jährigen Kindern kommen zum Schluss, dass die einmalige (Cameron et al., 2011) oder mehrmalige (Vezzali et al., 2011; Vezzali et al., 2012) Vorstellung des Kontaktes mit einem behinderten Kind oder einem unbekanntem Einwandererkind die Haltung gegenüber diesem verändert. Die Probanden stellten sich positive Interaktionen und Erlebnisse mit dem entsprechenden Kind vor. Dies führte dazu, dass sie einem behinderten Kind mehr Wärme und Kompetenz zuschrieben und dass die jüngeren Probanden (5- bis 6-jährig) positivere Absichten in einer Freundschaft mit diesem beschrieben. Dies könnte laut Cameron et al. (2011) daran liegen, dass in diesem Alter noch weniger Erfahrungen mit behinderten Kindern gemacht wurden und somit die Meinungen diesen gegenüber noch nicht so gefestigt sind. Es zeigten sich insgesamt auch positivere Verhaltensabsichten und implizite Haltungen gegenüber Immigranten, die Kinder äusserten weniger Vorurteile (Vezzali et al., 2011) und mehr Vertrauen gegenüber dem fremden Kind (Vezzali et al., 2012).

Lohaus et al. (2001) erklären in ihrer Studie zum Vergleich von wöchentlichem Imaginations-Training, PMR und dem Vorlesen einer emotional neutralen Geschichte während fünf Wochen, dass Imagination als einzige der drei Interventionen einen signifikanten Entspannungseffekt für 9- bis 13-jährige Kinder brachte – wobei die neutrale Geschichte ähnliche aber nicht signifikante Effekte bewirkte. Sie führen diesen Effekt auf eine fehlende Spannung in der neutralen Geschichte zurück. Sowohl durch einen sensorischen (PMR) als auch durch

einen imaginativen (Imagination) oder einen kombinierten Ansatz (emotional neutrale Geschichte kombiniert mit sensorischen Elementen) wurden aber Effekte beobachtet (Lohaus & Klein-Hessling, 2000). Alle drei Interventionen hatten einen positiven Effekt auf die Stimmung und das körperliche Wohlbefinden der Kinder. Speziell bei älteren Kindern hatte das Imaginations-Training einen positiven Effekt auf die Stimmung und das körperliche Wohlbefinden (Lohaus & Klein-Hessling, 2000). Die positiven Stimmungs-Veränderungen waren bei Kindern mit einem erhöhten Angst-Level besonders deutlich (ebd.). Nach einem Imaginations-Training mit sensorischen Elementen zeigten sich zudem bei älteren Kindern und bei Kindern mit einem höheren Angst-Level positivere Effekte bezüglich des körperlichen Wohlbefindens (ebd.). Die Autoren merken an, dass die Unterschiede zwischen den verschiedenen Trainingsbedingungen im Vergleich zu den gesamthaften Veränderungen vergleichsweise klein seien. Weiter zeigte sich in zwei Studien (Lohaus & Klein-Hessling, 2000; Lohaus & Klein-Hessling 2003), dass die Effekte vor allem kurzzeitig anhalten und nach ein bis zwei Wochen wieder vergleichsweise klein sind und dass ein verlängertes (zehn Wochen) oder intensiviertes Training (zusätzliche Übungen Zuhause, individuelles Coaching) fast keine Vorteile bringt. Die Autoren vermuten als mögliche Erklärung, dass es bei längerer Anwendung von Imaginations-Übungen bei Kindern zu Motivationsschwierigkeiten kommen könnte (Lohaus & Klein-Hessling, 2003). Da sich aber im Verlauf der Interventions-Phase keine negativen Auswirkungen auf die positive Stimmung gezeigt haben, scheint diese Begründung unwahrscheinlich (ebd.). Die genauen Gründe dafür bleiben unklar.

Eine Studie von Krampen (2008) beschreibt keine bedeutsamen Effekte in der kurzzeitigen selektiven Aufmerksamkeit und in den Konzentrationsleistungen durch eine einmalige zehnminütige Phantasiereise mit durchschnittlich 8-jährigen Kindern, welche schwache Konzentrationsleistungen zeigen.

5.3. Progressive Muskelrelaxation

Definition

Bei der Entspannung über PMR wird versucht, durch gezielte, leichte und kurze Anspannung und darauffolgende intensive und lange Entspannung verschiedener Muskelgruppen eine Entspannung der Muskulatur und im weiteren Verlauf auch der Psyche zu erreichen (Krampen, 2013, S. 26). Die Übungen erfolgen zunächst angeleitet – mit zunehmender Erfahrung können diese aber auch selbstständig durchgeführt werden (Krampen, 2013, S. 88).

Der Körper soll durch das Bewusste Wahrnehmen des Kontrastes von An- und Entspannung besser wahrgenommen werden (Krampen, 2013, S. 88). „Man lernt dabei, schnell von Anspannungszuständen auf Entspannung umzuschalten ...“ (Goetze, 2010, S. 203).

Forschungsergebnisse

Hashim und Zainol (2015) kamen aufgrund ihrer Studie zum Ergebnis, dass sechs bzw. zwölf wöchentliche Einheiten PMR bei 10- bis 11-jährigen Kindern keine signifikanten Veränderungen im emotionalen Stress, der anhaltenden Aufmerksamkeit und dem Kurzzeitgedächtnis bewirken. Sie gehen davon aus, dass bei Kindern ohne bestimmte Auffälligkeiten – also bei einer unspezifischen Anwendung von PMR – mehr Trainingseinheiten für einen signifikanten Effekt notwendig wären.

Mehrere andere Studien (Lohaus & Klein-Hessling, 2000; Lohaus & Klein-Hessling, 2003; Lohaus et al., 2001) zeigten aber signifikante Effekte durch ein PMR-Training bei 7- bis 14-jährigen Kindern. Durch ein fünfwöchiges Training mit jeweils einem acht- oder zehnminütigen Training in PMR pro Woche zeigten sich deutliche Kurzeffekte bezüglich der Entspannung, der Stimmung der Kinder und dem körperlichen Wohlbefinden. Beim PMR bemerken die Autoren aber auch zusätzlich eine Erhöhung des Pulses während dem Training. Sie gehen davon aus, dass die subjektiv und kurzzeitig gefühlte Entspannung in der Muskulatur nicht ausreicht, um zu einer Senkung der Herzfrequenz zu führen, nachdem sie durch die Anstrengung, den Muskel zu entspannen, gestiegen ist (Lohaus et al., 2001). Lohaus & Klein-Hessling (2003) merken an, dass die Entspannungseffekte sowohl durch PMR, als auch durch Imaginations-Übungen oder das Vorlesen einer neutralen Geschichte erreicht werden können – der grösste Entspannungseffekt zeige sich durch Imagination. Ein längeres Training über zehn Wochen bringe kaum Vorteile im Vergleich zum fünfwöchigen. Die genauen Gründe dafür bleiben unklar. Es wurden keine alters- oder geschlechterspezifischen Unterschiede gefunden (ebd.).

Srilekha, Soumendra und Chattopadhyay (2013) fanden in ihrer Studie mit 9- bis 12-jährigen Jungen heraus, dass ein neunwöchiges PMR-Training mit drei Einheiten pro Woche bei diesen positive Auswirkungen auf das Angst-Level und die Aufmerksamkeitsfähigkeit hat. Die Fähigkeit des bewussten Kontrollierens der körperlichen Angespanntheit könnte laut den Autoren den positiven Effekt auf die Bewertung von Angst bewirken. Weiter hat die Reduktion in der Muskelspannung vermutlich einen Einfluss auf die Änderung des Aufmerksamkeitsfokus von Angst verursachenden Gedanken hin zur Wahrnehmung der Entspannung im Körper.

5.4. Autogenes Training

Definition

Jeder kennt das Gefühl der ansteigenden Herzfrequenz beim Gedanke an eine bevorstehende Prüfung oder einen erhöhten Speichelfluss bei der Vorstellung an ein gutes Essen. Zwischen bestimmten Vorstellungen und Körperreaktionen gibt es also einen Zusammenhang – eine gelernte Koppelung. Über diesen Mechanismus ist es auch möglich, sich zu entspannen. Über die Vorstellung von Entspannung verbunden mit dem angenehmen Gefühl von Ruhe reagiert der Körper und es wird innerhalb des vegetativen Nervensystems⁹ in kurzer Zeit eine Umschaltung von der anregenden Funktion des Sympathikus zur beruhigenden Funktion des Parasympathikus bewirkt (Goetze, 2010, S. 203; Krowatschek & Theiling, 2009, S. 12; Salbert, 2014, S. 77). Bei dieser Technik werden nach dem Aufsagen einer einleitenden Ruheformel genau vorgeschriebene Suggestionsformeln (Worte, Sätze) erlernt, welche das Erleben von Entspannungsreaktionen beschreiben. Beim Üben werden diese Formeln stets wiederholt und man konzentriert sich dabei auf bestimmte Körperteile (Salbert, 2014, S. 74-75). Nach dem Erlernen der vorgegebenen Suggestionsformeln können in einem weiteren Schritt selbst erfundene „Formelhafte Vorsätze“ (z.B. in Form von Zaubersprüchen) eingeübt werden, um beispielsweise bestimmte Alltagssituationen besser zu meistern (Salbert, 2014, S. 100). Einige Beispiele dafür sind im Anhang C und H zu finden.

Forschungsergebnisse

Goldbeck und Schmid (2003) schlossen aus ihrer Studie, dass AT eine effektive Methode für Kinder und Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten und emotionalen Problemen ist. Die Probanden im Alter von 6 bis 15 Jahren nahmen während acht Wochen einmal wöchentlich an einer 30-minütigen Trainingseinheit teil – davon waren zehn Minuten AT, die restliche Zeit wurde für Spielaktivitäten und Gespräche verwendet. Die Kontrollgruppe war auf einer Warteliste. Bei der Interventionsgruppe zeigten sich reduzierte Symptome im Verhalten und bei beiden Gruppen war ein reduziertes Stress-Level und weniger psychosomatische Beschwerden auszumachen. Letzterer Effekt wird darauf zurückgeführt, dass bei den Probanden auf der Warteliste schon nur das Wissen, Hilfe zu erhalten, ausreichte, um die psychosomatischen Beschwerden zu mindern und das Stress-Level zu senken.

⁹ Das vegetative oder autonome Nervensystem ist zuständig für die Regulation der Funktionen der inneren Organe und des Kreislaufs (autonome Reaktionen). Es besteht u.a. aus dem Sympathikus – welcher eher aktivierend wirkt – und dem Parasympathikus – welcher eher beruhigend wirkt. Diese Aktivitäten sind der willkürlichen Kontrolle des Menschen weitgehend entzogen (Silbernagel & Despopoulos, 2007, S. 78).

Krampen (2008) zeigte in seiner Studie, dass Kindergartenkinder (Alter durchschnittlich 6.6 Jahre) mit Konzentrationsschwächen von AT profitieren können. Während sechs Wochen wurden die Grundübungen des AT (siehe Anhang H) zweimal wöchentlich geübt. Die Kinder der Interventionsgruppe zeigten im Gegensatz zur Kontrollgruppe (Warteliste) Verbesserungen in der Konzentrationsleistung. Diese Ergebnisse blieben während 17 Wochen stabil.

5.5. Meditation

Definition

Die Methode der Meditation steht dem AT sehr nahe (Krampen, 2013, S. 28). Durch Meditation wird versucht, körperliche und geistige Prozesse (Anspannung bzw. Ängste und Besorgtheit) durch einen Zustand der Ruhe und Entspannung zu ersetzen. Dabei kommen Aspekte der Körperhaltung, des geistigen Bewusstseins und des Atems zusammen (Goetze, 2010, S. 208). Der Fokus kann beispielsweise auf dem Atem, auf Mantras (Lautkombinationen) bzw. Worten oder auf Objekten (z.B. Kerze) liegen (Krampen, 2013, S. 28).

In einer Vorbereitungsphase sollen äussere Störungen ausgeschaltet, bestimmte Körperhaltungen eingenommen und das Atmen beruhigt werden. In der darauffolgenden Einstiegsphase wird innerlich losgelassen und der eigene Atem beobachtet. In der dritten Phase, der Versenkungsphase, wird schlussendlich ein Versunkenheitsbewusstsein erreicht, das aber noch durch bewusste Aufmerksamkeit kontrolliert wird. Zu Beginn reicht es aus, sich einfach dem im Moment Wahrnehmbaren bewusst zu werden. Im weiteren Verlauf wird jeweils versucht, von ablenkenden Gedanken wieder langsam weg zu kommen und sich zum gewünschten Fokus zurückzubewegen (Goetze, 2010, S. 208-209). Bei Kindern wird hier zuerst geübt, die Signale des eigenen Körpers bewusst wahrzunehmen. Später werden Fokussierungen auf meditative Übungen wie beispielsweise einem Kerzenlicht vorgenommen (Goetze, 2010, S. 209).

Malen / Zeichnen

In vielen psychiatrischen Einrichtungen gibt es Angebote zu kreativ-therapeutischen Verfahren. Dazu gehören neben dem Musik machen, dem Tanzen oder dem Arbeiten mit Ton auch das Zeichnen und Malen (Kraus, 2007, S. 7). Es wird dabei nach verschiedenen Ansätzen gearbeitet – psychotherapeutisch, pädagogisch, künstlerisch, anthroposophisch (Kraus, 2007, S. 10). Das Malen stellt laut Goetze (2010, S. 205) eine aktive Meditationsform und so unter anderem mit Bogenschiessen, Tanzen oder Musizieren eine Untergruppe der Meditation dar. Über die erwähnten Methoden wird beispielsweise versucht, zu schwer zugänglichen

Personen einen Kontakt herzustellen, Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl aufzubauen, sich der Mit- und Umwelt mehr zu öffnen, soziale Kompetenzen in der Gruppe zu entwickeln oder Gefühlen Ausdruck zu verleihen (Kraus, 2007, S. 10).

Anmerkung: Auch Yoga gehört laut Goetze (2010, S. 205) zur Gruppe der Meditationstechniken. Da Yoga in der Literatur aber häufig separat erwähnt und diskutiert wird, ist es in dieser Arbeit separat unter der Kategorie „Körperorientierte Mentaltechniken“ aufgeführt.

Forschungsergebnisse

Crescentini et al. (2016) beschreiben, dass Meditation mit 7- bis 8-jährigen Kindern positive Effekte auf die Aufmerksamkeit hat. Weiter fanden sie in der Meditations- und in der Kontrollgruppe (Lesen und Kommentieren verschiedener Geschichten über Gefühle) positive Effekte auf internalisierende Probleme (Angst). Die Trainings wurden jeweils dreimal wöchentlich während acht Wochen durchgeführt. Die Dauer der Meditation wurde dabei immer weiter erhöht. Der Fokus während der Meditation lag jeweils auf dem Atem, einem Körperteil oder auf bestimmten Gedanken. Die Autoren ziehen aufgrund der verbesserten Fähigkeit zur Fokussierung der Aufmerksamkeit und der Kontrolle der emotionalen Erfahrung den Schluss, dass eine regelmässig durchgeführte Meditation die Bewusstheit für Emotionen und deren Regulation erleichtern kann. So könnten Kinder aufkommende Gefühle besser erkennen und akzeptieren, was wiederum die Tendenz des Überreagierens oder Vermeidens dieser senken würde.

Yoo et al. (2016) machten eine Meditations-Studie mit durchschnittlich 10-jährigen Kindern, welche unter hohen akademischen Anforderungen stehen. Sie kamen zum Ergebnis, dass sich durch eine viermal wöchentliche Meditation während acht Wochen die soziale Angst, die Aggression und das Stress-Level signifikant senken. Das Training konnte also negative Aspekte von Emotionen (Stress, soziale Angst, Aggression) bzw. negative Denkweisen in positive umwandeln.

Malen / Zeichnen

Carsley, Heath und Fajnerova (2015) fanden in ihrer Studie sowohl durch das Ausmalen eines Mandalas¹⁰ als auch durch freies Zeichnen positive Effekte bezüglich der Angst direkt vor einem Rechtschreib-Test. Die Effekte bei den durchschnittlich 11-jährigen Kindern zeigten aber Unterschiede bezüglich des Geschlechtes. Bei Jungen schien das freie Zeichnen einen grösseren Effekt zu haben, bei Mädchen das Mandala-Ausmalen. Die Autoren be-

¹⁰ Ein Mandala ist ein „in den indischen Religionen als Meditationshilfe dienende abstrakte oder bildhafte Darstellung (meist in Kreis- oder Viereckform)“ (Duden, 2017). Beispiel siehe Anhang M.

gründen dies mit der langsameren Entwicklung der Feinmotorik bei Jungen im Vergleich zu Mädchen. Diese mache das Ausmalen der feinen Mandala-Felder für Jungen anspruchsvoller und könnte sogar frustrierend wirken.

Zehn Einheiten freies Malen in der Studie von Pessó-Aviv, Regev und Guttman (2014) führten bei der Interventionsgruppe zu tieferen Aggressionen bei 7- bis 9-jährigen Kindern. Gemalt wurde in der Interventionsgruppe während der gesamten Zeit mit Gouache-Farbe, Ölkreide oder Farbstiften bzw. mit anderen Materialien in der Kontrollgruppe. Weiter zeigten sich innerhalb der Interventionsgruppe fast signifikante Unterschiede im Gefühl der Selbstkontrolle: Die Gruppen, welche mit Farbstiften oder Ölkreiden malten zeigten ein erhöhtes Gefühl der Selbstkontrolle – in der Gouache-Gruppe zeigte sich ein Rückgang. Farbstifte und Ölkreiden seien also kontrollierbarere Materialien als Gouache-Farben und hätten den genannten Effekt im Gefühl der Selbstkontrolle bewirkt. Keine Unterschiede zwischen den Gruppen wurden bezüglich des Selbstwertes gefunden. Diesen fehlenden Effekt begründen die Autoren mit einer allfälligen Frustration bei Kindern, welche künstlerisch nicht so begabt waren – es erfolgten keine individuellen Dialoge zu den gemalten Bildern.

5.6. Atemübungen

Definition

„Die Atmung reagiert sensibel auf all das, was ausserhalb und innerhalb des Körpers passiert“ – Trauer, Angst, Hektik, längeres Sitzen, Bewegung oder Bewegungsmangel beeinflussen sie (Salbert, 2014, S. 49). Wenn wir beim Atmen die Hände auf den Körper legen und versuchen den Atem zu spüren, sammeln wir uns an dieser Stelle, wo wir ihn empfinden Middendorf schreibt dazu (2007, S. 20): „Sammle ich mich in eine Gegend meines Leibes, so empfinde ich dort. Empfinde ich eine Gegend meines Leibes, so bin ich auch hingesammelt“ – das sich Sammeln und Empfinden stehen also in einer Beziehung zueinander. Bei Atemübungen geht es also darum, den persönlichen Atemrhythmus zu spüren und die Atmung über bestimmte Muster der körperlichen An- und Entspannung differenzierter wahrzunehmen und zu steuern. Je nach Fokus stehen hier auch die Stärkung der Achtsamkeit für die eigene Person und die Schulung der Körperwahrnehmung und des Körperbewusstseins im Vordergrund (Krampen, 2013, S. 31).

Forschungsergebnisse

Für die Auswertung in der vorliegenden Arbeit wurde lediglich eine Studie zum Thema „Atemübungen“ eingeschlossen. Khng (2016) beschreibt darin, dass mehrmaliges tiefes Einatmen vor einem Mathematik-Test bei durchschnittlich 10-jährigen Kindern signifikant tiefere Angstgefühle und eine bessere Test-Leistung zur Folge hat. Dieser Effekt sei bei Jungen tendenziell stärker und bei Kindern, welche vor Tests eine Anfälligkeit auf autonome Reaktionen zeigten.

5.7. Massage

Definition

Bei der Massage wird über Hilfsgeräte (z.B. Igelball) oder direkt mit den Händen Druck und Zug auf den Körper ausgeübt. Dabei wird die Durchblutung gefördert und die Muskulatur entspannt sich. So kann es über die körperliche zu einer psychischen Entspannung kommen (Bender & Draksal, 2011, S. 27).

Forschungsergebnisse

Eine tägliche 15-Minütige Massage durch die Eltern vor dem Schlafengehen bewirkt laut Escalona, Field, Singer-Strunck, Cullen und Hartshorn (2001) bei 3- bis 6-jährigen Kindern mit einer ASS nach einem Monat, dass diese weniger stereotype Verhaltensweise zeigen und situations- bzw. sozial angepassteres Verhalten während Spielsituationen in der Schule zeigen. Weiter hatten sie weniger Schlafprobleme. Der Kontrollgruppe wurde stattdessen eine Geschichte erzählt, was keine der beschriebenen Veränderungen bewirkte. Die Autoren begründen die Effekte mit einer guten Erholung durch den besseren Schlaf.

Lopes Goncalves, Callil Voos, Morgani de Almeida und Aparecida Caromano (2017) fanden in ihrer Studie heraus, dass die gegenseitige Massage von 6- bis 8-jährigen Kindern während zehn Wochen eine Reduktion im aggressiven Verhalten und eine verbesserte akademische Leistung bewirkt. Dieselben Effekte zeigten sich auch in der Kontrollgruppe, welcher jeweils eine Geschichte vorgelesen wurde. Die Intervention wurde einmal wöchentlich angeleitet, zusätzlich sollten die Kinder die jeweilige Intervention aber auch täglich untereinander wiederholen – sie wurden dazu von der Lehrperson motiviert. Die Autoren begründen, Berührungen würden Akzeptanz, Vertrauen und Sensibilisierung gegenüber anderen beinhalten.

ten. Das wieder Erzählen von Geschichten würde – inspiriert durch die darin vorkommenden Charaktere – ein Vorausschauen und Introspektion von den Kindern verlangen. Dadurch könnten die Empathie und ein kooperatives Verhalten verbessert und Aggressionen vermindert werden. Beide Methoden scheinen so laut den Autoren die interpersonale Verbindung zu erleichtern und Zuneigung, Empathie und Respekt zu verbessern. Auch die Selbstregulation würde profitieren. Diese Veränderungen hätten wiederum das soziale Verhalten und die akademische Leistung positiv beeinflusst.

Eine Studie von Von Knorring, Söderberg, Austin und Uvnäs-Moberg (2008) zeigte, dass eine tägliche Massage von fünf bis zehn Minuten bei 4- bis 5-jährigen Kindern mit Aggressionen und Verhaltensauffälligkeiten nach drei Monaten zu weniger aggressivem Verhalten führte. Eine mögliche Begründung dafür sehen sie in der durch Berührungen ausgelösten Ausschüttung des Bindungshormons Oxytocin, welches einen beruhigenden Effekt hat und soziale Interaktion und Kognition erleichtert. Ein weniger aggressives Verhalten zeigte sich während den ersten drei Monaten auch durch das tägliche Hören einer Geschichte – die Autoren vermuten hier aber einen Placebo-Effekt aufgrund der zusätzlichen Aufmerksamkeit. Nach sechs Monaten waren die beschriebenen Effekte nur noch in der Massage-Gruppe beobachtbar, die Aggressionen sanken sogar noch weiter über zwölf Monate. Die Massage-Gruppe hatte zudem weniger somatische und soziale Probleme und eine bessere Aufmerksamkeit.

Ergebnisse

Tab. 1: Übersicht der ausgewerteten Mentaltechniken (Wo=Woch, Mt=Monat, Min=Minuten, St=Stunde/n)

Autor/en, Jahr	N	Auffälligkeit / Diagnose	Alter [Jahre]	Studien-design	Intervention	Kontrollgruppe	Resultate
Körperorientierte Mentaltechniken							
Chan et al., 2013	40	ASS oder nicht weiter spezifizierte tiefgreifende Entwicklungsstörungen	6-17	Randomisiert	2x / Wo für 1 Mt Nei Yang Gong Dauer: 1 St (jede Runde dauerte 5 Min)	2x / Wo für 1 Mt PMR und weitere Verhaltenstrainings zu sozialen Fähigkeiten, emotionaler Bewusstheit und Verhaltenskontrolle Dauer: 1 St (20 Min davon PMR)	Nei Yang Gong: Signifikant grössere Verbesserung in der Selbstkontrolle, reduzierte autistische Symptome, erhöhte Kontrolle des Temperaments und Verhaltens, erhöhte EEG-Aktivität im Anteriores Cingulum.
Chou & Huang, 2017	49	Diagnostizierte ADHS	8-12	Einteilung nach Schuldistrikten	2x / Wo für 8 Wo Yoga Dauer: 20 Min (zusätzlich je 10 Min Stretching/ Warming-up bzw. Cooling-down)	Keine Intervention	Yoga: Signifikante Erhöhung der Genauigkeit und Reaktionszeit.
Jansen et al., 2011	50 (nur ♀)	-	6-14	Randomisiert	2x / Wo für 3 Mt Jonglier-Training Dauer: 2x15 Min zu Beginn und am Ende der regulären Sportstunden Zusätzliche Instruktion: täglich 10 Min Zuhause üben	2x / Wo für 3 Mt Krafttraining mit Theraband Dauer: nicht definiert, während den regulären Sportstunden Zusätzliche Instruktion: täglich 10 Min Zuhause zu üben	Jonglieren: Signifikant schnellere Lösung in der mentalen Rotationsaufgabe, schnellere Reaktionszeit.
Richter et al., 2016	24	-	6-11	Einteilung nach Stundenplan	2x / Wo für 6 Wo Yoga Dauer: 45 Min	2x / Wo für 6 Wo Anderes körperliches Training Dauer: 45 Min	Yoga: Langsamere Bewegungsgeschwindigkeiten. Erhöhtes Vermeidungsverhalten und variabelere Verhaltens-Strategien in schwierigen Situationen. Beide Gruppen: Effekte auf das körperliche Selbstverständnis und angstbezogenes Verhalten. Keine Veränderungen in den exekutiven Funktionen.

Ergebnisse

Autor/en, Jahr	N	Auffälligkeit / Diagnose	Alter [Jahre]	Studien-design	Intervention	Kontrollgruppe	Resultate
Körperorientierte Mentaltechniken							
Telles et al., 2013	98	-	8-13	Randomisiert	5x / Wo für 3 Mt Yoga Dauer: 45 Min	5x / Wo für 3 Mt Anderes körperliches Training (Joggen an Ort und Stelle, schnelle repetitive Bewegungen, Staffelläufe, Spiele) Dauer: 45 Min	Körperliches Training: erhöhte soziale Selbstachtung. Yoga: bessere Balance, Selbstachtung insgesamt verbessert. Beide Gruppen: erhöhter BMI, mehr Sit-Ups, Verbesserung in den kognitiven Leistungen.
Imagination							
Cameron et al., 2011	123	-	5-10	Randomisiert	Einmalige Intervention: Sich Interaktion mit körperlich behindertem Kind vorstellen	Keine Intervention	Interventionsgruppe: Kleinere Unterschiede bzgl. der Haltung gegenüber behinderten bzw. nicht-behinderten Kindern bzw. deren Einschätzung bzgl. Wärme und Kompetenz. Bei 5- bis 6-jährigen: Positivere Absichten in Freundschaft gegenüber körperlich behindertem Kind.
Krampen, 2008	54	Schwache Konzentrationsleistungen (PR < 10)	Durchschnittlich 7.8 +/- 1.6	Randomisiert	Einmalige Intervention: 10-minütige Phantasie-reise	Keine Intervention	Keine bedeutsamen Effekte gefunden.
Lohaus & Klein-Hessling, 2000	719	-	7-14	Einteilung nach Klassen	1x / Wo für 5 Wo PMR, Imagination oder Imagination kombiniert mit sensorischen Elementen Dauer: 10 Min	1x / Wo für 5 Wo Keine Intervention (reguläre Schul-Lektionen) oder emotional neutrale Geschichten	Imagination: Deutliche Kurzeffekte auf physiologische Parameter (Blutdruck, Puls, Körpertemperatur) und auf subjektive Bewertungen der Stimmung und der somatischen Zustände. Die beiden letzteren Effekte zeigten sich besonders stark bei älteren Kindern, der Effekt auf die Stimmung bei Kindern mit einem erhöhten Angst-Level. Ansonsten: Unterschiede zwischen einzelnen Interventionen klein. Langzeiteffekte klein.

Autor/en, Jahr	N	Auffälligkeit / Diagnose	Alter [Jahre]	Studien-design	Intervention	Kontrollgruppe	Resultate
Imagination							
Lohaus & Klein-Hessling, 2003	160	-	9-11	Randomisiert	1x / Wo für 5 od. 10 Wo PMR oder Imagination Dauer: 8 Min (mit Einstieg und Abschluss 30-40 Min) Standardversion oder intensiviert mit zusätzlichen Übungen Zuhause und individuellem Coaching	1x / Wo für 5 Wo Neutrale Geschichten oder spannungsverursachende Rechenaufgaben Dauer: 30-40 Min Nur Standardversion	Alle Gruppen: Deutliche Kurzzeiteffekte bzgl. Entspannung. Fast keine Vorteile durch verlängertes oder intensiviertes Training.
Lohaus et al., 2001	64	-	9-13	Randomisiert	1x / Wo für 5 Wo PMR oder Imagination Dauer: 8 Min (mit Einstieg und Abschluss 30 Min)	1x / Wo für 5 Wo Neutrale Geschichte Dauer: 30 Min	Imagination: Grösster Entspannungseffekt (tieferer Puls und Leitfähigkeit der Haut). Alle Gruppen: Positive Stimmung und körperliches Wohlbefinden erhöht.
Vezzali et al., 2011	44	-	Durchschnittlich 10;5	Randomisiert	1x / Wo für 3 Wo Sich eine positive Interaktion mit einem unbekanntem Einwandererkind vorstellen Dauer: 30 Min	Keine Intervention	Interventionsgruppe: Positivere Verhaltensabsichten und implizite Haltungen gegenüber Immigranten, weniger Vorurteile.
Vezzali et al., 2012	34	-	Durchschnittlich 9;5	Randomisiert	1x / Wo für 3 Wo Sich eine positive Interaktion mit einem unbekanntem Einwandererkind vorstellen Dauer: 30 Min	Keine Intervention	Interventionsgruppe: Vertrauen in fremdes Kind erhöht, bessere Verhaltensabsichten gegenüber dem fremden Kind.

Ergebnisse

Autor/en, Jahr	N	Auffälligkeit / Diagnose	Alter [Jahre]	Studien-design	Intervention	Kontrollgruppe	Resultate
PMT							
Hashim & Zainol, 2015	132	-	10-11	Randomisiert	6 bzw. 12x PMR (keine Angabe zur Zeitspanne) Dauer: 25 Min	Normale Gesundheits-Erziehungs-Lektionen (keine Angabe zur Zeitspanne)	Keine signifikanten Unterschiede (emotionaler Stress, anhaltende Aufmerksamkeit, Kurzzeitgedächtnis).
Lohaus & Klein-Hessling, 2000; Lohaus & Klein-Hessling, 2003; Lohaus et al., 2001: siehe unter Imagination							
Srilekha et al., 2013	64 (nur ♂)	Ängstlich und Aufmerksamkeitsdefizit	9-12	Randomisiert	3x / Wo für 9 Wo PMR Dauer: 15 Min	Keine Intervention	PMR: Reduziertes Angst-Level, bessere Aufmerksamkeitsfähigkeit
AT							
Goldbeck & Schmid, 2003	50	Leichte bis mittlere Verhaltensauffälligkeiten und emotionale Probleme	6-15	Randomisiert	1x / Wo für 8 Wo AT Dauer: 10 Min (mit Spielaktivitäten und Gesprächen 30 Min)	Warteliste	AT: Reduzierte Symptome im Verhalten. Beide Gruppen: Stress und psychosomatische Beschwerden reduziert.
Krampen, 2008	28	Konzentrationschwäche (PR < 10)	Durchschnittlich 6;7	Randomisiert	2x / Wo für 6 Wo Grundübungen AT Dauer: keine Angaben	Warteliste	AT: Bessere Konzentration, Ergebnisse über 17 Wo stabil.
Meditation							
Crescentini et al., 2016	31	-	7-8	Randomisiert	3x / Wo für 8 Wo Achtsamkeits-Meditation Dauer: in den ersten 2 Wo 10 Min, dann 15-18 Min, in letzter Wo 30 Min	3x / Wo für 8 Wo Übungen zum Gefühls-Bewusstsein (Lesen und Kommentieren verschiedener Kapitel eines Buches über Gefühle)	Meditation: reduzierte Aufmerksamkeits-Probleme. Beide Gruppen: Positive Effekte bzgl. Internalisierungsprobleme (Angst).
Yoo et al., 2016	42	Gestresst (hohe akademische Anforderungen)	Durchschnittlich 10	Einteilung nach Klassen	4x / Wo für 8 Wo Meditation Dauer: 30 Min	4x / Wo für 8 Wo Vorlesen Dauer: 30 Min	Meditation: Soziale Angst, Aggression und Cortisol-Level signifikant tiefer.

Ergebnisse

Autor/en, Jahr	N	Auffälligkeit / Diagnose	Alter [Jahre]	Studien-design	Intervention	Kontrollgruppe	Resultate
Malen / Zeichnen							
Carsley et al., 2015	52	-	Durchschnittlich 10;11	Randомisiert	Einmalige Intervention: Strukturiertes Mandala ausmalen mit Farbstiften, direkt vor einem Rechtschreib-Test Dauer: 15 Min	Freies Zeichnen mit Farbstiften	Beide Gruppen: Angst signifikant gesunken. ♂: grösserer Effekt beim freien Zeichnen. ♀: grösserer Effekt beim Mandala.
Pesso-Avivet al., 2014	41	-	7-9	Randомisiert	10x etwas Malen mit Gouache-Farbe, Ölkreide oder Farbstift (keine genaue Angabe zur Zeitspanne, während eines Sommercamps)	Keine Intervention oder andere Materialien (keine Angabe zur Zeitspanne)	Alle drei Interventionen: signifikant tiefere Aggression, höhere Selbstkontrolle fast signifikant. Keine Unterschiede bzgl. Selbstwert.
Atemübungen							
Khng, 2016	122	-	Durchschnittlich 10	Randомisiert	Einmalige Intervention: Tiefes Einatmen vor Mathematik-Test mit Zeitdruck	Keine Intervention	Interventionsgruppe: Signifikant tiefere Angstgefühle und bessere Test-Leistung. Effekt der Angstreduktion bei Jungen stärker.
Massage							
Escalona et al., 2001	20	ASS (alle auf demselben Entwicklungsniveau)	3-6	Randомisiert	7x / Wo für 1 Mt Massage durch die Eltern vor dem Schlafen-Gehen Dauer: 15 Min	7x / Wo für 1 Mt Geschichte-Erzählen durch Eltern vor dem Schlafen-Gehen Dauer: 15 Min	Massage: Weniger stereotype Verhaltensweisen, mehr situations- und sozial angepasstes Verhalten während Spielsituationen in der Schule, weniger Schlafprobleme.

Autor/en, Jahr	N	Auffälligkeit / Diagnose	Alter [Jahre]	Studien-design	Intervention	Kontrollgruppe	Resultate
Massage							
Lopes Goncalves et al., 2017	105	-	6;6-8;1	Einteilung nach Klassen	1x / Wo für 10 Wo Gegenseitige Massage zwischen zwei Kindern Dauer: 50 Min Kinder wurden täglich vor der Pause dazu motiviert, je 5 Min jemandem eine Massage zu geben bzw. zu erhalten	1x / Wo für 10 Wo Geschichten-Erzählen durch Lehrer oder Extralektion eines zufälligen Schulfaches Dauer: 50 Min Kinder wurden täglich vor der Pause dazu motiviert, je 5 Min jemandem die Geschichte/das Thema nochmals zu erzählen bzw. zuzuhören	Massage und Geschichten-Erzählen: Reduktion im aggressiven Verhalten, verbesserte akademische Leistung.
Von Knorring et al., 2008	110 bzw. 34 (Langzeit)	Aggressionen und Verhaltensauffälligkeiten	4-5	Einteilung nach Department	5x / Wo Massage am Mittag (keine Angaben zur Zeitspanne) Dauer: 5-10 Min	5x / Wo eine Geschichte oder Musik hören (keine Angaben zur Zeitspanne) Dauer: 5-10 Min	Massage: Weniger somatische Probleme, weniger soziale Probleme, bessere Aufmerksamkeit. Beide Gruppen: 3 Mt nach Intervention signifikant tiefere Aggression. Massage: 6 Mt nach Intervention signifikant tiefere Aggression. Weiter kontinuierliches Sinken der Aggression über 12 Mt.

6. Diskussion

In diesem Kapitel werden die sich aus den Forschungsergebnissen abgeleiteten Fördermöglichkeiten in der PMT beschrieben. Ein Überblick über letztere findet sich in Tabelle 2 (Seite 43).

6.1. Körperorientierte Mentaltechniken

Yoga

Die ausgewerteten Studien bestätigen Effekte durch Yoga-Training, welche auch für die PMT interessant sind. Obwohl Richter et al. (2016) keine Auswirkungen auf die exekutiven Funktionen gesunder Kinder beobachten konnten, kann Yoga-Training bei Kindern mit einer ADHS eine positive Wirkung haben. In der PMT mit Kindern mit einer ADHS kann ein regelmässiges Yoga-Training die selektive und anhaltende Aufmerksamkeit verbessern (Chou & Huang, 2017). Dies kann in Folge für das Arbeiten an weiteren Themen (z.B. Grafomotorik) förderlich sein, aber auch den Leidensdruck des Kindes und der Lehrperson im Schulunterricht vermindern. Richter et al. (2016) bemerkten bei Kindern nach dem Yoga-Training langsamere Bewegungsgeschwindigkeiten. Dieser Effekt könnte in der PMT bei Kindern unterstützend wirken, welche Bewegungen unkonzentriert und hastig ausführen. Durch das konzentrierte und langsame durchführen der Übungen könnten sie mehr Bewusstheit für Bewegungen erlangen und lernen, diese gezielter auszuführen. Aufgrund der Studie von Telles et al. (2013) kann angenommen werden, dass Yoga auch den Selbstwert von Kindern stärkt. Da in der PMT der Selbstwert eine sehr grosse Rolle spielt (Zimmer, 2012, S. 55), bietet Yoga also eine mögliche Methode, mit den Kindern daran zu arbeiten. Da aber auch andere körperliche Aktivitäten diesen Effekt bewirken (Telles et al., 2013), sollte die Methode jeweils individuell – je nach Interesse der Kinder – gewählt werden. Hagen und Nayar (2014) bemerken es sei wichtig, Kinder-Yoga nicht als erleichterte Version von Erwachsenen-Yoga zu sehen. Es sei eine eigene Methode, welche die Kinder dort abholt, wo sie stehen – Yoga soll mit Spass erlebt werden und keinen Druck erzeugen (ebd.; Richter et al., 2016). Grundsätzlich scheint ein Yoga-Training mit Kindern ab etwa 6 bis 8 Jahren klare Effekte zu zeigen (Chou & Huang, 2017; Richter et al., 2016; Telles et al., 2013).

In keiner der ausgewerteten Studien wurden die konkret durchgeführten Yoga-Übungen genau beschrieben. Richter et al. (2016) erwähnen aber, dass es sinnvoll ist, die Übungen für

Kinder in eine Geschichte zu verpacken. Auch Salbert (2014) beschreibt, dass Kinder Bewegungsabläufe so schneller verinnerlichen. Sie gibt hierzu viele Anregungen und konkrete Übungsvorschläge, welche jeweils in kleine Geschichten oder Verse eingebettet sind. Ein Beispiel dazu ist im Anhang E zu finden. Die Beobachtungsfähigkeit, Motivation und Konzentrationsfähigkeit der Kinder können sehr unterschiedlich sein. Kindergartenkinder können sich beispielsweise noch nicht gleichzeitig auf die Übungen und auf den Atem konzentrieren, bei Schulkindern ist dies schon möglich (Salbert, 2014, S. 19). Sind in einer Gruppe unterschiedlich entwickelte Kinder, sollte man sich nach den Jüngeren richten und den Älteren eine Zusatzaufgabe geben (z.B. Position halten). Allerdings sollte die Altersdifferenz 2 bis 3 Jahre nicht überschreiten (Krampen, 2013, S. 405).

Die ausgewerteten Studien haben unterschiedlich lange Interventionen angewandt. Chou und Huang (2017) bzw. Richter et al. (2016) haben jeweils zwei Trainings pro Woche während acht bzw. sechs Wochen durchgeführt. Telles et al. (2013) führten ihr Training an fünf Tagen pro Woche während drei Monaten durch. Auch Vickers et al. (2001) empfehlen, schwierigere Entspannungsübungen wie beispielsweise Yoga täglich durchzuführen. Da dies im Rahmen der PMT nicht möglich ist, könnte sich hier eine Zusammenarbeit mit der Lehrperson lohnen. Obwohl Krampen (2013, S. 405) empfiehlt, nicht mit mehr als zehn Kindern in einer Gruppe zu arbeiten, könnte das Üben in der ganzen Klasse eine sinnvolle Ergänzung zum Yoga-Training in der PMT eines einzelnen Kindes aus dieser Klasse sein. In der Therapie könnte genauer instruiert und auf die Ausführung geachtet werden, über die tägliche Durchführung in der Klasse der nötige Umfang des Trainings erreicht werden. Die Lektionen selbst dauerten 40 (Chou & Huang, 2017) bzw. 45 Minuten (Richter et al., 2016; Telles et al., 2013) – inklusive Begrüssung, Einstieg und Abschluss. Das Yoga-Training selbst sollte etwa 20 Minuten davon in Anspruch nehmen (Chou & Huang, 2017). 20 Minuten sind für die Anwendung in der Klasse sicherlich ein zu grosser Zeitaufwand. Wenn aber die Übungen in Form von kurzen Bewegungspausen eingeplant würden, könnte ergänzend dazu einmal wöchentlich in der PMT ein intensiveres Training durchgeführt werden. Zudem sind in der Therapie Einstieg und Abschluss der Lektion schon standardmässig eingeplant und beanspruchen so nicht zusätzlich Zeit.

Nei Yang Gong

Es kommen auch immer wieder Kinder mit einer ASS in die PMT. Die Ergebnisse aus der Studie von Chan et al. (2013) lassen ableiten, dass bei diesen Kindern und Jugendlichen durch ein Nei Yang Gong-Training die Selbstkontrolle signifikant verbessert werden kann. Einen Vorteil von Nei Yang Gong sehen die Autoren auch darin, dass diese Übungen auch mit Kindern mit limitierten sprachlichen und intellektuellen Fähigkeiten durchgeführt werden

können (Chan et al., 2013). Daher und aufgrund der Einfachheit der Übungen, stelle Nei Yang Gong eine alternative oder ergänzende Intervention für Kinder mit einer ASS dar. Durch ein entsprechendes Training in der PMT und einer Reduktion von autistischen Symptomen würde das Kind im Alltag weniger anecken, wodurch der Leidensdruck des Kindes – im Weiteren aber auch der Eltern und der Lehrperson in der Schule – gemindert würden. Nei Yang Gong-Übungen können bei Kindern ab 6 Jahren effektiv durchgeführt werden (Chan et al., 2013).

Die in der Studie von Chan et al. (2013) durchgeführten Übungen beinhalten fünf Bewegungsmuster: Stillen Stand, Schulterentspannung, Massage der Nasenbrücke, Qi-zirkulierende Bewegungen und passives Dan Tian Atmen. Diese Übungen konnten zur Illustration in der vorliegenden Arbeit leider in keinem Lehrbuch gefunden werden. Es gibt aber beispielsweise Bücher von Liu Ya Fei und DVDs von Anna Mietzner in deutscher Übersetzung, welche Nei Yang Gong-Übungen genauer beschreiben. Wichtig bei jeder Durchführung der Übungen ist eine Betonung darauf, dass die Übungen mit positiven Gedanken durchgeführt und Ärger oder Leiden losgelassen werden sollen (Chan et al., 2013). Die Kinder sollten angeleitet werden, sich ruhig und entspannt zu bewegen und ermutigt werden, an den Bewegungen dran zu bleiben. Wenn ein Kind erschöpft oder frustriert ist, kann es ermutigt werden, zur Entspannung und Beruhigung Nei Yang Gong-Übungen in Form einer selbst-instruierten Massage durchzuführen. Dabei sollte es die Hände langsam zwischen Brust und Bauch hoch und runter rollen, dann die Hände auf dem Bauch liegen lassen und den Atem beobachten.

Das Training wurde in der Studie von Chan et al. (2013) während einem Monat zweimal wöchentlich durchgeführt. Die Einheiten dauerten dabei eine Stunde, wobei die einzelnen Nei Yang Gong-Durchgänge jeweils 5 Minuten in Anspruch nahmen. Zudem wurden die Kinder dazu ermutigt, die Übungen täglich bis zu drei Mal selbst zu wiederholen. Wie beim Yoga ist eine Durchführung in der PMT nicht zweimal wöchentlich möglich. Jedoch könnten hier beispielsweise die Eltern in die Therapie miteinbezogen werden, welche dann täglich die Übungen alleine mit den Kindern Zuhause machen würden. Die Dauer des Trainings von einer Stunde ist jedoch sehr lang, wodurch ein Training im selben Rahmen wie es in dieser Studie durchgeführt wurde nicht realistisch scheint. Weiter konnte auch der genaue Ablauf der Übungen nicht ausgemacht werden. Ein Lehrbuch mit Nei Yang Gong-Übungen könnte aber künftig dennoch interessante Inputs für die PMT einbringen.

Jonglieren

Die Studie von Jansen et al. (2011) ist die erste, welche den Effekt von körper-orientiertem motorischem Training auf visuelle räumliche Aufgaben bei Mädchen untersucht, ohne dabei einen Griff oder Joystick anzuwenden. Dies ist insofern interessant, als dass die Kinder beim Bewegen im Raum und beim Lösen von räumlichen Aufgaben ebenfalls ohne zusätzliche Hilfsmittel agieren, womit die Resultate dieser Studie gut auf die PMT übertragen werden können. Kinder mit Schwierigkeiten in der Raumwahrnehmung haben oft Probleme, sich im dreidimensionalen Raum zurechtzufinden oder haben Mühe beim Rechnen oder Schreiben (Nacke, 2005, S. 231) – in der PMT wird mit diesen Kindern entsprechend auch an der Raumwahrnehmung gearbeitet. Durch ein regelmässiges Jonglier-Training in der PMT kann ein Kind also auch dabei unterstützt werden, seine räumliche Vorstellungskraft zu verbessern (Jansen et al., 2011). Grundsätzlich scheint ein Jongliertraining ab 6 Jahren sinnvoll einsetzbar und erzielt jedenfalls bei Mädchen gute Effekte (ebd.).

Die Mädchen in der Studie von Jansen et al. (2011) trainierten während drei Monaten verschiedene Wurf- und Fang-Aufgaben, deren Schwierigkeit jede Woche anstieg. Die Schwierigkeit der Übungen kann sehr variabel gestaltet werden, was einer Anwendung dieses Trainings bei Kindern sehr verschiedenen Alters ermöglicht. Konkrete Übungen zu verschiedenen Schwierigkeitsgraden sind im Internet zu finden (sportunterricht.ch, 2017).

Das Training wurde in der Studie (Jansen et al., 2011) zweimal wöchentlich jeweils 15 Minuten zu Beginn und am Ende des regulären Turnunterrichts durchgeführt. Zusätzlich wurden die Mädchen dazu aufgefordert, täglich Zuhause für zehn Minuten selbstständig zu trainieren. Ein solches Training wäre in der PMT gut möglich, sofern die zweite Einheit pro Woche von den Kindern ebenfalls selbstständig Zuhause durchgeführt werden würde. Allenfalls wäre aber auch hier eine Zusammenarbeit mit der Lehrperson möglich, welche zusätzlich Jonglier-Übungen im Turnunterricht oder in die Pausen einbringen könnte.

6.2. Imagination

Die ausgewerteten Studien haben gezeigt, dass ein Imaginations-Training zur Verbesserung der Kontakte innerhalb einer Gruppe beitragen kann (Cameron et al., 2011; Vezzali et al., 2011; Vezzali et al., 2012). In die PMT kommen Kinder mit verschiedensten Fähigkeiten und Hintergründen. Oft wird dabei von Beginn an oder im Verlauf einer Therapie in einem Setting von zwei bis drei Kindern gearbeitet. In bestimmten Projekten (z.B. Turnhallen-Gruppen) sind auch grössere Gruppen anzutreffen. Wenn also Schwierigkeiten beim Zusammenstellen ei-

ner neuen Gruppe bzw. beim Verändern der Gruppenkonstellation erwartet werden, könnte diese Mentaltechnik helfen, die Kinder optimal auf die kommende Umstellung vorzubereiten. Vorurteile gegenüber neu dazu stossenden Kindern könnten verringert (Vezzali et al., 2011), das Vertrauen ins neue Kind gefördert (Vezzali et al., 2012) und somit für beide Seiten ein positiverer Erstkontakt ermöglicht werden.

Stark bindungsgestörte und deprivierte Kinder sind laut Bräutigam (2009) in der Regel nicht in der Lage, solche Phantasien selbstständig hervorzubringen (Bräutigam, 2009). Daher stellt diese Mentaltechnik einen möglichen Ansatz für die PMT bei solchen Kindern dar, wobei hierfür in dieser Arbeit keine empirischen Belege gefunden wurden. Furchteinflössende Monster könnten gedanklich gezähmt und zu Verbündeten gemacht werden – durch das sich Vorstellen eines imaginären Gefährten könnten beispielsweise Selbstheilungskräfte aktiviert oder die Kompensation von Defiziten im Beziehungsbereich erreicht werden (ebd.). Ob die Wirksamkeit dieser von Bräutigam (2009) erwähnten Interventionen vergleichbar ist mit jener der Intervention in den genannten Studien (Vezzali et al., 2011; Vezzali et al., 2012), muss konkret in der Praxis ausprobiert werden, da in der vorliegenden Arbeit keine empirischen Belege dazu gefunden wurden.

Weiter kann Imagination auch als Entspannungsmethode eingesetzt werden (Lohaus & Klein-Hessling, 2000, Lohaus & Klein-Hessling, 2003; Lohaus et al., 2001). Lohaus und Klein-Hessling (2000) erwähnen hier besonders gute Effekte bezüglich einer positiven Stimmungs-Veränderung bei Kindern mit einem erhöhten Angst-Level. Die Effekte sind zwar insgesamt eher kurzzeitig, diese Technik könnte aber für einen entspannten Einstieg in die Therapiestunde zu Beginn einer Lektion oder zum Beruhigen nach einem „wildem“ Spiel eingesetzt werden. Mit etwas mehr Übung könnte Imagination auch selbstständig durch die Kinder zur Emotionsregulation in stressigen Situationen in der Schule oder Zuhause angewendet werden.

Ein Imaginations-Training scheint wirksam bei Kindern ab etwa 7 Jahren (Krampen, 2008; Lohaus & Klein-Hessling, 2000) – es kann aber auch schon bei jüngeren Kindern ab 5 Jahren positive Effekte bewirken (Cameron et al., 2011).

Die Übungen zur Imagination sollten im Sitzen und mit geschlossenen Augen durchgeführt werden – alternativ kann mit den Augen auch ein Punkt auf dem Boden fokussiert werden (Lohaus & Klein-Hessling, 2000). Die Instruktionen können von einem Tonträger oder vom Therapeuten bzw. der Therapeutin selbst kommen (Lohaus & Klein-Hessling, 2000). Der Tonträger könnte hier den Vorteil bringen, dass das Kind ihn schon aus der PMT kennt und somit die Übertragung zum selbstständigen Anwenden Zuhause einfacher wäre.

Eine Phantasiereise kann beispielsweise die Reise eines Schmetterlings über eine Wiese, einen Baum oder auf einem Boot sein. Start und Ziel der Reise ist im Optimalfall der Ort des

Trainings (Lohaus & Klein-Hessling, 2003; Lohaus et al., 2001), beispielsweise der Therapie-raum. Zusätzlich können die Reisen mit Suggestionen von warmen oder schweren Gefühlen – ähnlich dem AT – angeboten werden (Lohaus & Klein-Hessling, 2000). In regelmässigen Abständen sollte zudem ein Satz wie der folgende eingebaut werden: „Du fühlst dich ruhig und entspannt“ (Lohaus & Klein-Hessling, 2000). Eine ganze Reihe an Entspannungsgeschichten ist im Buch „Die Kapitäl-Nemo-Geschichten“ von Petermann (2016) aufgeführt. Im Anhang F dieser Arbeit finden sich Beispiele aus dem Buch von Müller (2014). Es kann Sinn machen, nach der Imagination beispielsweise Stretching-Übungen zu machen, um den Körper wieder zu stimulieren und durch die Entspannung hervorgerufene Müdigkeitsgefühle zu beseitigen (Lohaus & Klein-Hessling, 2000). Imagination ermöglicht gleichzeitig eine Distanzierung wie auch eine intensive Auseinandersetzung mit bestimmten Themen (Bräutigam, 2009). Wichtig ist daher beim Arbeiten mit dieser Mentaltechnik, dass der Bezug zwischen Fantasien und der momentan gelebten Realität wiederholt durch den/die Therapeuten/in hergestellt wird (beispielsweise in einer Reflexion nach der Übung). Denn die Fähigkeit, sich in einer imaginativen Welt zu bewegen – eigentlich ein Resilienz-Faktor – kann ansonsten schnell in eine Realitätsflucht münden (ebd.).

Die Übungen zur vorgestellten Interaktion mit einem anderen Kind sollten während drei Wochen einmal wöchentlich durchgeführt werden (Vezzali et al., 2011; Vezzali et al., 2012). Die Intervention sollte dabei insgesamt 30 Minuten dauern. Um Veränderungen in der Gruppenstruktur in der PMT so vorzubereiten, sollte also drei Wochen vor der Umstellung mit dem Imaginations-Training begonnen werden.

Eine Phantasie- und Entspannungstraining sollte einmal wöchentlich während fünf bis zehn Wochen durchgeführt werden, wenn sie als Entspannungstraining eingesetzt wird. Die Imaginations-Übung nimmt pro Einheit etwa acht Minuten in Anspruch. Da die Effekte eher kurzzeitiger Natur sind, muss so lange weiter trainiert werden, wie die Effekte erwünscht sind bzw. bis das Kind die Methode selbstständig in bestimmten Situationen anwenden kann. Wie schon erwähnt, könnte das Mitgeben eines Tonträgers dem Kind helfen, die Übungen einfacher in den Alltag zu übertragen. Inwiefern die Motivation der Kinder über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten werden kann, ist unklar (Lohaus & Klein-Hessling, 2000; Lohaus et al., 2001) und muss individuell beobachtet werden. Eine mögliche Idee wäre hier, durch monatlich wechselnde Geschichten für Abwechslung zu sorgen.

6.3. Progressive Muskelrelaxation

Für Srilekha et al. (2013) ist PMR eine geeignete Methode für die Therapie. Es bräuchte dafür keine Imagination und keine Suggestion, was es zu einer sehr einfachen Technik mache. PMR ist – beispielsweise im Vergleich zum AT – vor allem dann indiziert, „wenn eine körperliche Aktivierung erwünscht ist“ und „wenn ein Wunsch nach differenzierter Schulung des Muskelsinns besteht“ (Krampen, 2013, S. 123). Inwiefern der Muskelsinn durch PMR geschult wird, konnte in dieser Arbeit nicht belegt werden – dies könnte jedoch ein positiver Nebeneffekt zu den belegten Wirkungen sein. Die oben genannten Studien beschreiben kurzzeitige Effekte durch PMR bezüglich der Stimmung und dem körperlichen Wohlbefinden. Weiter kann bei Jungen ein regelmässiges PMR-Training positive Auswirkungen auf das Angst-Level und die Aufmerksamkeitsfähigkeit haben (Srilekha et al., 2013). So könnte PMR in der PMT bei Kindern mit Ängsten oder Aufmerksamkeitsdefiziten angewendet werden oder als Einstieg bzw. Abschluss der Therapie oder von Therapiesequenzen, um bei den Kindern eine positive Stimmung und das körperliche Wohlbefinden zu fördern. Auch Goetze (2010, S. 207) beschreibt die Methode der PMR vor allem für Kinder mit Aufmerksamkeitsdefiziten als indiziert, weil die Methode dem ausgeprägten Bewegungsbedürfnis dieser Kinder entgegenkomme. Da während eines PMR-Trainings die Herzfrequenz erhöht ist, sollte für das Herbeiführen von Entspannung eher eine Methode wie die Imagination gewählt werden (Lohaus & Klein-Hessling, 2003), da dort die Entspannungseffekte grösser sind. PMR-Training zeigt laut den ausgewerteten Studien schon bei Kindern im Alter von 7 Jahren positive Effekte. Salbert (2014, S. 109) meint aus ihrer Erfahrung, Kindergartenkinder ab 5 Jahren seien auch schon gut in der Lage, über Wahrnehmungsübungen zwischen Muskelanspannung und -entspannung zu unterscheiden. Es liegt also auch im Ermessen des/der Therapeuten/in abzuschätzen, ab wann PMR bei einem Kind sinnvoll ist.

Die PMR sollte wenn möglich im Sitzen durchgeführt werden, denn diese Position erleichtert den Kindern das Übertragen in den Schulalltag (Hashim & Zainol, 2015). Die Augen sollten geschlossen sein oder auf den Boden blicken (Lohaus & Klein-Hessling, 2000). Die Instruktionen während der PMR können durch der/die Therapeuten/in selbst oder über einen Tonträger vermittelt werden (ebd.). Die angesprochenen Muskelgruppen könnten beispielsweise die Folgenden sein: Hände, Arme, Stirn, Wangen, Brust, Schultern, Bauch, Beine (ebd.; Lohaus et al., 2001). Die Anzahl kann aber je nach Dauer der PMR und Alter der Kinder variieren. Wird das Training mit Kindern unter 12 Jahren durchgeführt, sollten lediglich 7 bis 8 Muskelgruppen angesprochen werden (Krampen, 2013, S. 410). Wird das Training in der Gruppe durchgeführt, sollten darin maximal zehn Kinder sein und die Altersdifferenz zwischen den Kindern sollte zwei bis drei Jahre nicht überschreiten (Krampen, 2013, S. 405). Für Kinder werden die Übungen am besten in eine Fantasiereise verpackt, in welcher sie

eine Reise durch ihren eigenen Körper machen und in die einzelnen Körperteile hinein spüren (Salbert, 2014, S. 109). Die Anspannung in den einzelnen Körperteilen soll dabei mindestens für zwei und maximal für fünf Sekunden gehalten werden – das Nachspüren dauert bis zu 30 Sekunden. Wichtig ist, die Anspannungs-Übungen im Voraus vorzuzeigen und zu erklären (Salbert, 2014, S. 110). Um den Kindern das Erlernen der Technik zu erleichtern, können visuelle und verbale Hinweise zur Kontraktion und Entspannung der einzelnen Muskelgruppen hilfreich sein (Chan et al., 2013). Für den Arm könnte dies beispielsweise das Bild eines Affen sein, welcher sich von einem zum anderen Baum schwingt (ebd.). Ein ausführliches Beispiel für die PMR mit Kindern ist im Anhang G zu finden. Die Dauer eines PMR-Trainings sollte etwa 10 Minuten betragen (Lohaus & Klein-Hessling, 2000; Lohaus & Klein-Hessling, 2003; Lohaus et al., 2001), kann aber durchaus auch 15 bis 25 Minuten lang mit Kindern durchgeführt werden (Hashim & Zainol, 2015; Srilekha et al., 2013). Die Möglichkeit einer jeweils so kurzen Intervention kommt der PMT sehr entgegen, da die Therapie-schwerpunkte häufig sehr vielfältig sind und die Therapiektionen entsprechend variabel gestaltet werden müssen.

Das PMR-Training sollte mindestens während fünf bis zehn Wochen durchgeführt werden (Lohaus & Klein-Hessling, 2000; Lohaus & Klein-Hessling, 2003; Lohaus et al., 2001), wobei das Durchführen von minimal zwölf Einheiten empfohlen wird (Hashim & Zainol, 2015). Es gibt aber in verschiedenen Studien bezüglich der Anzahl Trainingseinheiten sehr unterschiedliche und widersprüchliche Resultate (Hashim & Zainol, 2015). Schon ein wöchentliches Training zeigt positive Effekte (Lohaus & Klein-Hessling, 2000; Lohaus & Klein-Hessling, 2003; Lohaus et al., 2001), was dem wöchentlichen Setting der PMT sehr entgegenkommt. Damit die Kinder die Anwendung auch in den Alltag übertragen können, kann sich das mitgeben eines Tonträgers lohnen, mithilfe dessen sie das Training auch selbstständig Zuhause durchführen können. Das Mitgeben von Hinweis-Bildern könnte sie dabei ebenso unterstützen (Chan et al., 2013). Auch hier ist zu erwähnen, dass unklar ist, wie bei Kindern die Motivation fürs selbstständige Durchführen der Übungen längerfristig hochgehalten werden kann (Lohaus & Klein-Hessling, 2000; Lohaus et al., 2001). PMR wird laut Krampen (2013, S. 403) bei jüngeren Kindern bei wiederholter Durchführung oft als langweilig bezeichnet, da sie es als reine Gymnastik verstehen. Die Motivation eines Kindes oder einer Kindergruppe muss – wie bei allen Interventionen in der PMT bzw. in der Arbeit mit Kindern – individuell betrachtet und immer wieder neu beurteilt werden.

6.4. Autogenes Training

Die Studien von Goldbeck und Schmid (2003) und Krampen (2008) geben klare Hinweise auf die wirksame Anwendung von AT in der PMT. Diese Methode stellt eine nützliche Intervention bei Kindern mit Symptomen auf einem subklinischen Level – wie sie meist in der PMT vorkommen – oder zu präventiven Zwecken dar (Goldbeck & Schmid, 2003) – welche in der PMT ebenfalls verfolgt werden. Weiter bilden Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten, emotionalen Problemen und Konzentrationsschwierigkeiten einen grossen Teil der Klientel in der PMT ab. Kindern mit Ängsten, Nervosität oder Wutausbrüchen könnte diese Methode helfen, ihr Verhalten besser zu steuern und ausgeglichener zu sein. Dies kann wiederum positive Effekte bei der Interaktion mit Gleichaltrigen, den Lehrpersonen oder den Eltern haben. Kinder mit Konzentrationsschwierigkeiten kann AT dabei unterstützen, Pausen effizient zu nutzen und sich kurzfristig zu erholen. So können sie im Weiteren eine höhere Leistung abrufen und sich durch die erhöhte Konzentrationsleistung auch besser auf die Aufgaben fokussieren. Bessere Leistungen und die damit verbundenen positiven Rückmeldungen können wiederum eine Motivationssteigerung bewirken (Winkel et al., 2006, S. 58). Laut Krampen (2013, S. 123) ist AT – im Vergleich zur PMR – eher indiziert, „wenn die Imaginations- und Konzentrationsfähigkeiten gefördert werden sollen“ oder „wenn spezifische Fehlhaltungen oder Verhaltensprobleme abgebaut bzw. allgemeinere persönlichkeitspezifische Grundhaltungen und Handlungstendenzen verändert werden sollen“. Das Trainieren der klassischen Grundübungen des AT ist schon bei Kindern ab 6 Jahren wirksam (Goldbeck & Schmid, 2003; Krampen, 2008; siehe Anhang H). Erweiterte Varianten wie beispielsweise das Visualisieren von Gefühlen sollten erst im Alter von 9 bis 10 Jahren durchgeführt werden (Goetze, 2010, S. 207; Krampen, 2013, S. 403) – zu diesen Methoden wurden aber in der vorliegenden Arbeit keine Wirksamkeitsstudien gefunden.

Die Übungen des AT können je nach Bedürfnissen der Kinder in Geschichten verpackt werden. Dies ist besonders für jüngere Kinder attraktiv, da dadurch ihre Fantasie angeregt wird (Krowatschek & Theiling, 2009, S. 13). Ein Beispiel für eine solche Fantasiereise ist im Anhang I aufgeführt. Im Buch von Salbert (2014) finden sich auch wertvolle Tipps zum selbst erfinden einer Fantasiereise. Das Training sollte im Liegen mit geschlossenen Augen durchgeführt werden – der/die Therapeut/in wiederholt dabei die Autosuggestionen immer wieder. Die Kinder sollten dazu ermutigt werden, sich den Text zu merken, um die Suggestionen immer besser selbst benutzen zu können (Goldbeck & Schmid, 2003). Die Erfahrungen während des Trainings wurden in der Studie von Goldbeck und Schmid (2003) nach der Durchführung mit den Kindern besprochen. Eine solche Reflexion ist sicherlich auch bei der Anwendung in der PMT sinnvoll (Köckenberger, 2016, S. 54-59).

Es reicht aus, ein AT ein- bis zweimal wöchentlich durchzuführen. Dies ist für eine Anwendung in der PMT optimal. Weiter können die Kinder dazu ermutigt werden, das Training selbstständig ein- oder zweimal täglich durchzuführen. Dazu könnte der Text mit nach Hause gegeben werden, allenfalls auf einem Tonträger. Es ist sinnvoll die Eltern anzuregen, den Kindern ihr Interesse an der Übung zu zeigen, nur auf Nachfrage der Kinder zu helfen und diese nicht aktiv zu kontrollieren (Goldbeck & Schmid, 2003). Da jüngere Kinder kaum wie Erwachsene mehrmals täglich die Formeln aufsagen können, kommt hier nochmals der Verweis darauf, dass für diese Kinder die Übung in eine Fantasiereise verpackt (Salbert, 2014, S. 78) werden sollte bzw. bei Grundschulkindern auch nur mit den ersten drei Grundübungen des AT (Anhang H) gearbeitet werden kann (Salbert, 2014, S. 94). Wie lange eine Entspannungsgeschichte dauern soll, ist hauptsächlich abhängig vom Alter der Kinder, von der Gruppengrösse und auch von ihrer bisherigen Erfahrung mit solchen Geschichten. Bei Kindergartenkindern sind dies zu Beginn nur zwei bis fünf Minuten, bei Kindern im Schulalter kann die Übung bis zu zwanzig Minuten dauern (Krowatschek & Theiling, 2009, S. 20). Die Hinterlegung von Entspannungsmusik kann dem/der Therapeuten/in helfen, die Entspannungsgeschichte in einem angemessenen Tempo zu sprechen (Krowatschek & Theiling, 2009, S. 26). Insgesamt scheinen für das kindgemässe Einführen einer autoinstruktiven Entspannungsmethode wie dem AT acht bis zehn wöchentliche Einheiten angemessen (Krampen, 2013, S. 405). In der Gruppe sollten maximal sieben bis zehn Kinder sein, ausser bei kurzen Entspannungsübungen im Klassenzimmer. Die Altersdifferenz sollte dabei 2 bis 3 Jahre nicht überschreiten (Krampen, 2013, S. 405).

6.5. Meditation

Meditation könnte in PMT-Gruppen mit Kindern mit sozialen Ängsten oder Aggressionen positive Effekte zeigen (Crescentini et al., 2016). Aggressive Kinder könnten speziell von regelmässigem Malen oder Zeichnen profitieren (Pesso-Aviv et al., 2014). Ein Meditations-Training in der PMT könnte diesen Kindern helfen, sich besser zu öffnen und sich in der Gruppe zu integrieren. Regelmässige Meditation kann auch eine Senkung des Stress-Levels bewirken (Yoo et al., 2016). Dies ist für die PMT interessant im Zusammenhang mit Kindern, welche allgemein unter einem hohen Leistungsdruck stehen bzw. die geforderten Leistungen in der Schule und im Alltag nicht erbringen können und dadurch unter einem starken Leistungsdruck stehen. Aufgrund der gezeigten positiven Effekte auf die Aufmerksamkeit durch Meditation (Crescentini et al., 2016), könnte diese Methode in der PMT eine unterstützende Intervention bei Kindern mit ADHS darstellen. Weiter zeigen die ausgewerteten Studien, dass vor Nervosität verursachenden Situationen das Ausmalen eines Mandalas bei Mädchen

oder das freie Zeichnen bei Jungen einen beruhigenden Effekt haben kann. Diese kurze Intervention könnte also vor einer psychomotorischen Abklärung beruhigend auf ein nervöses Kind wirken aber auch bei der Beratung von Lehrpersonen interessant sein, wenn ein Kind seine Leistungen aufgrund von Prüfungsangst nicht abrufen kann. Ein Meditations-Training ist bei Kindern ab etwa 7 Jahren sinnvoll (Crescentini et al., 2016).

Um Kinder mit Prüfungsangst zu unterstützen, sollte das beruhigend wirkende freie Zeichnen (bei Jungen) bzw. das Ausmalen von Mandalas (bei Mädchen) jeweils 15 Minuten vor dem Test durchgeführt werden (Carsley et al., 2015). Eine Mandala-Vorlage befindet sich in Anhang M. Eine Meditations-Übung für ein längerfristiges Training kann beispielsweise in drei Teile gegliedert werden, welche durch kurze Pausen unterbrochen werden (Crescentini et al., 2016). In einem Teil sollen sich die Kinder auf den Atem konzentrieren, in einem weiteren auf verschiedene Körperteile und im dritten sollen sie den Fluss ihrer Gedanken beobachten (ebd.). Während den Unterbrüchen erfolgt die Erklärung des jeweils nächsten Teils und die Kinder können ihre Gefühle ausdrücken bzw. Fragen stellen (ebd.). Bei den beschriebenen Übungen können unterstützende Hilfsmittel eingesetzt werden. Das Positionieren eines Gegenstandes auf dem Bauch kann dem Kind beispielsweise helfen, sich besser auf den Atem zu konzentrieren (ebd.). Die Vorstellung von bestimmten Bildern wie Seifenblasen, Wellen oder Wolken kann ihm helfen, den Prozess der immer wieder weiter ziehenden Gedanken zu verstehen (ebd.). Ein konkretes Beispiel für eine Meditation mit Kindern findet sich im Anhang J. Ein wichtiger Punkt in der psychomotorischen Arbeit sind unterschiedliche Materialerfahrungen (Zimmer, 2012, S. 23-24). Ein vorgegebenes Material beim Zeichnen oder Malen kann in bestimmten Situationen aber auch wichtig sein, um das Gefühl der Selbstkontrolle höher zu halten (Yoo et al., 2016). Bei Kindern mit Schwierigkeiten beim Malen bzw. Zeichnen sollten im Zusammenhang mit oben beschriebenen Effekten eher Farbstifte oder Ölkreiden gewählt werden als beispielsweise Gouache-Farben, da diese besser zu kontrollieren sind.

Ein Meditations-Training sollte während mindestens acht Wochen drei- bis viermal pro Woche durchgeführt werden (Crescentini et al., 2016; Yoo et al., 2016). Vickers et al. (2001) empfehlen für schwierige Entspannungsübungen wie Meditationen sogar tägliches Training. Um durch Zeichnen einen tieferen Aggressions-Level zu erreichen, sollten mindestens zehn Einheiten durchgeführt werden. Die Dauer einer Meditation bei Primarschulkindern kann aufgrund der kürzeren Aufmerksamkeitsspanne zu Beginn der Trainingsphase auch lediglich zehn Minuten dauern (Crescentini et al., 2016). In den darauffolgenden Wochen kann diese aber etwa alle zwei Wochen um einige Minuten auf bis zu 30 Minuten gesteigert werden (Crescentini et al., 2016; Yoo et al., 2016). Da die PMT wie schon mehrfach erwähnt nur

einmal wöchentlich stattfindet, könnten kürzere Meditationen von nur zehn Minuten interessant sein, um selbstständig Zuhause oder in der Schule zu üben. Diesbezüglich könnte sich auch hier eine Zusammenarbeit mit den Eltern bzw. Lehrpersonen lohnen.

6.6. Atemübungen

Prüfungsangst kann sich negativ auf das körperliche Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit auswirken und ist laut Khng (2016) durch affektive, kognitive und Verhaltens-Reaktionen charakterisiert – Beispiele hierfür sind Nervosität, sich Sorgen machen oder Verweigerungsverhalten. Khng (2016) sieht den Vorteil des tiefen Ein- und Ausatmens darin, dass es Kindern vermutlich leichter fallen würde, körperliche Reaktionen (z.B. zitternde Hände bei Nervosität) zu erkennen als emotionale Zustände bzw. deren Beschreibungen (z.B. „panisch“). So könnten Kinder lernen, autonome Reaktionen als Hinweis für die Anwendung des Tiefen Atmens zu erkennen. Mehrmaliges tiefes Einatmen könnte in der PMT beispielsweise in der Abklärungssituation unterstützend sein, welche für Kinder sehr stressbehaftet sein kann. Diese Methode kann den Kindern aber auch für andere testähnliche Situationen mit auf den Weg gegeben werden kann. Weiter könnten Kinder, welche bei verschiedensten Aufgaben nervös sind oder Verweigerungsverhalten zeigen, unmittelbar während einer Therapiektion davon profitieren. Kinder ab etwa 10 Jahren können Atemübungen effektiv anwenden.

Die Luft wird bei dieser Mentaltechnik langsam in den Bauch geatmet, während die Handflächen auf dem unteren Teil des Bauches aufliegen (Khng, 2016). Die Kinder sollen sich dabei darauf konzentrieren, die Luft in den Bauch zu atmen und die Bewegungen des Bauches bei jedem Ein- und Ausatmen zu spüren. Es gibt neben dem einfachen Ein- und Ausatmen auch ausführlichere Atemübungen. Ein Beispiel dafür findet sich im Anhang K.

Das tiefe Ein- bzw. Ausatmen stellt eine sehr einfache Methode dar, welche in weniger als zehn Minuten gelernt werden kann. Sie kann unmittelbar in Situationen angewandt werden, in welchen ein Kind autonome Reaktionen zeigt und Angstgefühle verspürt, jedoch aber eine Leistung abrufen können sollte.

6.7. Massage

Die Ergebnisse der ausgewerteten Studien lassen ableiten, dass Massage bei Kindern mit aggressivem Verhalten oder Kindern mit einer ASS auch eine geeignete Intervention in der PMT darstellt. Stereotypes Verhalten durch eine ASS kann im Kindergarten- bzw. Schulterricht zu grossen Schwierigkeiten führen – bei Einzelarbeiten aber auch in Spielsituationen mit andern Kindern. Zeigt sich dieses weniger stark, kann so der Leidensdruck des betroffenen Kindes und der seines Umfelds (Eltern, Lehrperson, Klasse) vermindert werden. Zudem kann ein erholsamer Schlaf einem Kind helfen, tagsüber Aufmerksamer und somit Leistungsfähiger zu sein (Escalona et al., 2001) – was sowohl auf die Schule als auch auf die PMT einen Einfluss haben kann. Auch ein weniger aggressives Verhalten durch ein Kind kann entsprechend den Leidensdruck aller Beteiligten vermindern und zur Entspannung der Situation im Kindergarten oder in der Schule und in der Freizeit führen. Hier ist die Anwendung von Massage besonders spannend, da sich auch langfristige Effekte über ein Jahr gezeigt haben (Von Knorring et al., 2008). Eine verbesserte Aufmerksamkeit und eine bessere akademische Leistung können das Kind zusätzlich auf seinem Weg unterstützen – sei dies in der Interaktion mit den Eltern oder Lehrpersonen oder durch eine erhöhte Motivation aufgrund des schulischen Erfolges. Massage kann schon bei sehr jungen Kindern angewendet werden – die hier ausgewerteten Studien umfassen eine Alters-Spanne von 3 bis 8 Jahren.

Eine Massage für Kinder sollte mit moderatem Druck auf verschiedene Körperregionen erfolgen (Escalona et al., 2001). Die Knet-Bewegung sollte etwa drei- bis viermal pro Körperteil durchgeführt werden (Von Knorring et al., 2008). Die Anwendung könnte auf dem Rücken beginnen und sich von dort aus auf andere Körperteile ausweiten. Die Kinder sollten im Voraus wünschen können, wo sie überall massiert werden wollen. Wenn sich ein Kind während der Massage bestimmter Körperteile oder generell nicht wohl fühlt, sollte dies unbedingt respektiert werden (Von Knorring et al., 2008). Für die Kinder sind auch Massagen spannend, welche in eine Geschichte verpackt sind (Wetter-Massage, Pizza-Massage) – ein Beispiel dazu findet sich im Anhang L. Wird mit den Eltern zusammengearbeitet macht es vor allem bei Kindern mit ASS Sinn, die Massage jeweils vor dem Schlafengehen durchzuführen, um optimale Effekte zu erzielen.

Die Massage selbst sollte etwa fünf bis zehn Minuten dauern (Escalona et al., 2001; Von Knorring et al., 2008) – aber auch eine längere Massage von bis zu 50 Minuten ist grundsätzlich möglich (Lopes Goncalves et al., 2017). Zusätzlich zu den angeleiteten Massagen sollten die Kinder diese täglich selbstständig wiederholen – dabei eignet sich ein Setting zu zweit, bei dem jedes Kind während fünf Minuten das andere massiert bzw. von diesem massiert wird (Lopes Goncalves et al., 2017). Die beschriebenen positiven Effekte durch Massa-

ge wurden nur durch tägliche Intervention oder zumindest tägliche selbstständige Wiederholung der Übungen erreicht. Dies macht die Massage zu oben beschriebenen Zwecken nicht zur optimalen Intervention in der PMT. Dennoch könnte in Zusammenarbeit mit Eltern und Geschwistern oder mit den Lehrpersonen allenfalls ein Weg gefunden werden, die Massage häufiger durchzuführen und somit positive Effekte zu erzielen. Beispielsweise könnten die Eltern die ersten Male bei der Massage in der PMT dabei sein und die Technik dann täglich Zuhause anwenden. Eine andere Möglichkeit wäre eine tägliche Erinnerung der Kinder durch die Lehrperson, wie dies in der Studie von Lopes Goncalves et al. (2017) der Fall war.

Tabelle 2: Überblick über die Fördermöglichkeiten in der PMT durch die Anwendung mentaler Methoden

Methoden	Fördermöglichkeiten in der PMT	Bestimmte Klientel?	Ab welchem Alter? [Jahre]
Yoga	<ul style="list-style-type: none"> Aufmerksamkeit erhöhen Bewegungsausführungen bewusster machen Selbstwert erhöhen 	ADHS ADHS -	6
Nei Yang Gong	<ul style="list-style-type: none"> Selbstkontrolle verbessern Autistische Symptome vermindern 	ASS ASS	6
Jonglieren	<ul style="list-style-type: none"> Räumliche Vorstellungskraft verbessern 	Mädchen	6
Imagination	<ul style="list-style-type: none"> Kontakte innerhalb einer Gruppe verbessern Entspannung fördern Positive Stimmung fördern 	- - Ängstliche Kinder	5
PMR	<ul style="list-style-type: none"> Positive Stimmung fördern Körperliches Wohlbefinden fördern Angst-Level reduzieren Aufmerksamkeit verbessern 	- - Jungen Jungen	7
AT	<ul style="list-style-type: none"> Verhaltensauffälligkeiten vermindern Stress-Level reduzieren Psychosomatische Beschwerden reduzieren Konzentrationsleistungen verbessern 	- } Verhaltensauffälligkeiten und emotionale Probleme Konzentrationschwäche	6
Meditation	<ul style="list-style-type: none"> Fokussierung der Aufmerksamkeit verbessern Fähigkeit zur Regulation von Emotionen verbessern Soziale Angst vermindern Aggressives Verhalten vermindern Stress-Level reduzieren 	- - } Hohe akademische Anforderungen	7
Mandala Freies Zeichnen	<ul style="list-style-type: none"> Prüfungsangst vermindern Prüfungsangst vermindern 	Mädchen Jungen	10
Einmaliges tiefes Einatmen	<ul style="list-style-type: none"> Angstgefühle vermindern Test-Leistung verbessern 	} Hohe Anfälligkeit auf autonome Reaktionen, v.a. ♂	10
Massage	<ul style="list-style-type: none"> Stereotype Verhaltensweisen vermindern Situations- bzw. sozial angepassteres Verhalten fördern Schlafprobleme reduzieren Aggressives Verhalten vermindern Akademische Leistung verbessern 	ASS ASS ASS - -	3

6.8. Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurden die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten evidenzbasierter Mentaltechniken in der PMT mit Kindern dargestellt. Sie gibt Hinweise auf die praktische Arbeit mit bestimmter Klientel (z.B. Mädchen, Jungen, ASS, ADHS) und auf verschiedene Fördermöglichkeiten (z.B. Aufmerksamkeit, aggressives Verhalten, Entspannung). Weiter wird ersichtlich, wie über verschiedene Techniken dieselben Ziele erreicht werden können, was den unterschiedlichen Bedürfnissen jedes einzelnen Kindes entgegenkommt. In der PMT kann mit dem Kind eine jeweils passende Methode gefunden werden, was später das selbstständige Weiterführen dieser im Alltag des Kindes erleichtert. So können Mentaltechniken ein hilfreiches Mittel darstellen, die Kinder während der PMT zu unterstützen und ihnen ein Werkzeug für die alltäglichen Herausforderungen mitzugeben. Es wurde aber auch klar, dass noch weitere Studien notwendig sind, um ein klareres Bild über die Anwendung dieser Techniken zu erhalten (z.B. in Bezug auf Dauer, Intensität, Störungsbilder, Altersgruppen). Diese Arbeit bildet somit erst eine grobe Übersicht über die Anwendung von Mentaltechniken als Anregung für die praktische Arbeit in der PMT.

6.9. Kritische Reflexion

Insgesamt wurden für diese Arbeit mit 24 Studien einige Wirksamkeitsnachweise für die Anwendung von Mentaltechniken bei Kindern gefunden. Werden die einzelnen Techniken aber isoliert betrachtet wird klar, dass die Nachweise jeweils noch nicht sehr zahlreich und weitere Studien notwendig sind, um ein klares Bild über die Wirksamkeit der verschiedenen Methoden zu erhalten.

Eine grosse Schwierigkeit in den meisten Studien ist, dass die Techniken nicht standardisiert sind (Vickers et al., 2001). Jede Studie stellt ihr eigenes Trainingsprogramm zusammen, was die Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen Studien erschwert und zudem die wirksame Übertragung in den Arbeitsalltag in der PMT erschwert. Eine weitere Limitation vieler Studien ist die Probandenzahl (Carsley et al., 2015; Chan et al., 2013; Chou & Huang, 2017; Crescentini et al., 2016; Escalona et al., 2001; Krampen, 2008; Pessa-Aviv et al., 2014; Richter et al., 2016; Vezzali et al., 2011; Vezzali et al., 2012; Yoo et al., 2016). Diese liegt bei den ausgewerteten Studien zwischen 20 und 719 und zeigt die grosse Spannweite der Qualität der Untersuchungen diesbezüglich. Eine Generalisierung der Resultate wird dadurch erschwert. Auch die Alters-Spannweite der Probanden ist in einigen Studien sehr

gross (Cameron et al., 2011; Chan et al., 2013; Chou & Huang, 2017; Goldbeck & Schmid, 2003; Jansen et al., 2011; Lohaus et al., 2001; Richter et al., 2016; Telles et al., 2013), was keine genauen Rückschlüsse auf eine ganz bestimmte Altersstufe zulässt. Dies wäre aber für die PMT nicht nur im Hinblick auf die Arbeit im Therapieraum sondern auch für Projekte mit ganzen Klassen auf bestimmten Altersstufen interessant. Ebenfalls unklar bleibt in den meisten Studien, wie sich die beobachteten Effekte über einen längeren Zeitraum verhalten (Cameron et al., 2011; Crescentini et al., 2016; Goldbeck & Schmid, 2003; Vezzali et al., 2011; Yoo et al., 2016). Daher kann nicht genau definiert werden, wie lange ein Training im Verlauf einer PMT tatsächlich durchgeführt werden sollte, damit die Effekte auch über längere Zeit stabil bleiben.

Trotz der oben genannten Schwächen der ausgewerteten Studien liefert diese Arbeit Eckpfeiler für die praktische und evidenzbasierte Arbeit mit Mentaltechniken in der PMT. Weitere Studien sind aber notwendig, um die genannten Effekte weiter zu untermauern und die gewonnenen Erkenntnisse besser in der Praxis umsetzen zu können.

6.10. Ausblick

Für diese Arbeit wurden – wie eingangs erwähnt – nur Studien ausgewertet, welche die Wirkung einzelner Interventionen betrachtet haben. Es gibt aber eine Vielzahl an Studien, welche ganze Interventionsprogramme (z.B. Achtsamkeitstraining in einer Schule) evaluieren. Solche Programme könnten für die PMT von Interesse sein wenn es darum geht, präventiv und/oder mit ganzen Klassen über einen gewissen Zeitraum zu arbeiten.

Weiterführende Studien in diesem Bereich:

Bornmann, Mitelman & Beer, 2007; Culver, Whetten, Boyd & O'Donnell, 2015; Fasswald-Magnet, Hefler, Papousek, Weiss & Fink, 2014; Hooker & Fodor, 2008; Rothmann, Hillmer & Hosser, 2014.

Für diese Arbeit wurden nur empirisch belegte Methoden berücksichtigt. Dennoch gibt es auch einfachere Mentaltechniken wie beispielsweise Musikentspannung oder Musikaktivierung (Draksal & Bender, 2011, S. 29 & S. 53), welche durchaus in der PMT ihre Anwendung finden könnten. Auch Foran (2009) beschreibt verschiedenste Anwendungsmöglichkeiten von Musik bei Kindern. Bei den Recherchen für diese Arbeit wurden zwar keine empirischen Belege für diese Art von Intervention gefunden, jedoch zeigen Studien im Bereich der Musiktherapie durchaus eine mittlere bis hohe Wirksamkeit in der Arbeit mit Kindern (Gold, Voracek & Wigram, 2004). Daraus könnte geschlossen werden, dass auch einfachere Methoden bzw. Mentaltechniken aus diesem Bereich bei gewissen Kindern einen positiven Ef-

fekt bewirken könnten. Konkrete Studien auch im Zusammenhang mit einer PMT wären hier von Interesse.

Weiter sind künftig mehr Studien notwendig, um den Effekt verschiedener Mentaltechniken über einen langen Zeitraum zu beobachten (Ashton, 2015). Untersuchungen zu bestimmten Gruppen von Kindern (Alter, Geschlecht, Störung, usw.) wären für die psychomotorische Arbeit ebenfalls sehr spannend – auch im Zusammenhang mit der sinnvollen Dauer und Intensität einer bestimmten Intervention (Jansen et al., 2011).

Krampen (2013, S. 405) rät zwar von Eltern-Kind-Gruppen beim Arbeiten mit Entspannungsverfahren ab, da Eltern dazu neigen würden, das Kind übermässig zu korrigieren und ständig an die „Hausaufgaben“ zu erinnern. Es gibt aber einige Studien, welche die Anwendung mentaler Techniken mit Eltern auffälliger Kinder bzw. Eltern-Kind-Übungen beschreiben und eine Wirksamkeit feststellen, wie Evans et al. (2017) in ihrem Review beschreiben. Es fehlen noch weitere Studien darüber, ob ein Eltern-Kind-Setting gegenüber der Arbeit nur mit dem Kind Vorteile bringt (ebd.), aber solche Ansätze könnten auch für die PMT interessant sein.

Literaturverzeichnis

- Albrecht, F. (2011). *Mind-Body-Medizin – zwischen Geist und Körper*. Online-Artikel WeltN24 GmbH. Zugriff am 12.09.2017 unter <https://www.welt.de/gesundheits/article13782593/Mind-Body-Medizin-zwischen-Geist-und-Koerper.html>
- Alfermann, D. & Stoll, O. (2007). *Sportpsychologie – Ein Lehrbuch in 12 Lektionen* (2. Auflage). Aachen: Meyer & Meyer.
- Amft, H. & Amft, S. (2003). Welche Kinder kommen in die Psychomotoriktherapie? – Ergebnisse einer Studie zur Klientel der Psychomotoriktherapie. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 9, 35-43.
- Ashton, R. (2015). Relaxation as an intervention to improve emotional and behavioural outcomes for children. *Open Journal of Educational Psychology*.
- Autismus deutsche Schweiz (2017). *Autismus-Spektrum-Störungen*. Zugriff am 14.11.2017 unter <http://www.autismus.ch/autismus-spektrum-stoerungen/>
- Bornmann, B. A., Mitelman, S. A. & Beer, D. A. (2007). Psychotherapeutic relaxation: How it relates to levels of aggression in a school within inpatient child psychiatry. A pilot study. *The Arts in Psychotherapy*, 34, 216-222.
<https://dx.doi.org/10.1016/j.aip.2007.01.004>
- Bräutigam, B. (2009). Realitätsflucht oder Resilienzfaktor? Die Bedeutung von Imaginationsfähigkeit in der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 58, 321-329.
- Cameron, L., Rutland, A., Turner, R., Holman-Nicolas, R. & Powell, C. (2011). 'Changing attitudes with a little imagination': Imagined contact effects on young children's intergroup bias. *Anales de psicología*, 27, 708-717.
- Carsley, D., Heath, N. L. & Fajnerova, S. (2015). Effectiveness of a classroom mindfulness coloring activity for text anxiety in children. *Journal of Applied School Psychology*, 31, 239-255.
<https://dx.doi.org/10.1080/15377903.2015.1056925>
- Chadwick, J. & Gelbar, N. W. (2016). Mindfulness for children in public schools: Current research and developmental issues to consider. *International Journal of School & Educational Psychology*, 4, 106-112.
<https://dx.doi.org/10.1080/21683603.2015.1130583>

- Chan, A. S., Sze, S. L., Nicolson, Y. S., Lau, E. M. & Cheung, M.-ch. (2013). A chinese mind-body exercise improves self-control of children with autism: A randomized controlled trial. *PLOS ONE*, 8, e68184.
<https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0068184>
- Chou, Ch.-Ch. & Huang, Ch.-J. (2017). Effects of an 8-week yoga program on sustained attention and discrimination function in children with attention deficit hyperactivity disorder. *PeerJ*.
<https://dx.doi.org/10.7717/peerj.2883>
- Crescentini, C., Capurso, V., Furlan, S. & Fabbro, F. (2016). Mindfulness-oriented meditation for primary school children: effects on attention and psychological well-being. *Frontiers in Psychology*, 7, Article 805.
<https://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2016.00805>
- Creswell, J. D. (2017). Mindfulness interventions. *The Annual Review of Psychology*, 68, 491-516.
<https://dx.doi.org/10.1146/annurev-psych-042716-051139>
- Culver, K., Whetten, K., Boyd, D. L. & O'Donnell, K (2015). Yoga to reduce trauma-related distress and emotional and behavioral difficulties among children living in orphanages in Haiti: A pilot study. *The Journal of Alternative and Complementary Medicine*, 21, 539-545.
<https://dx.doi.org/10.1089/acm.2015.0017>
- Duden (2017). *Mandala*. Bedeutungsübersicht. Zugriff am 20.11.2017 unter <https://www.duden.de/rechtschreibung/Mandala>
- Escalona, A., Field, T., Singer-Strunck, R., Cullen, C. & Hartshorn, K. (2001). Brief report: Improvements in the behavior of children with autism following massage therapy. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 31, 513-516.
- Evans, S., Ling, M., Hill, B., Rinehart, N., Austin, D. & Sciberras, E. (2017). Systematic review of meditation-based interventions for children with ADHD. *European Child & Adolescent Psychiatry*, published online 25 May.
<https://dx.doi.org/10.1007/s00787-017-1008-9>
- Fasswald-Magnet, M., Hefler, H., Papousek, I., Weiss, E. M. & Fink, A. (2014). Ideefix – Entwicklung und Evaluierung eines Kreativitätstrainings für Kinder. *Lernen und Lernstörungen*, 3, 165-177.
<https://dx.doi.org/10.1024/2235-0977/a000070>
- Foran, L. M. (2009). Listening to music: Helping children regulate their emotions and improve learning in the classroom. *Educational Horizons*, Fall 2009, 51-58.
- Goetze, H. (2010). *Schülerverhalten ändern – Bewährte Methoden der schulischen Erziehungshilfe*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.

- Gold, Ch., Voracek, M. & Wigram, T. (2004). Effects of music therapy for children and adolescents with psychopathology: A meta-analysis. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 45, 1054-1063.
<https://dx.doi.org/10.1111/j.1469-7610.2004.t01-1-00298.x>
- Goldbeck, L. & Schmid, K. (2003). Effectiveness of autogenic relaxation training on children and adolescents with behavioral and emotional problems. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 42, 1046–1054.
<https://dx.doi.org/10.1097/01.CHI.0000070244.24125.F>
- Hagen, I. & Nayar, U. S. (2014). Yoga for children and young people's mental health and well-being: Research review and reflections on the mental health potentials of yoga. *Frontiers in Psychiatry*, 5, Article 35.
<https://dx.doi.org/10.3389/fpsyt.2014.00035>
- Hashim, H. A. & Zainol, N. A. (2015). Changes in emotional distress, short term memory, and sustained attention following 6 and 12 sessions of progressive muscle relaxation training in 10–11 years old primary school children. *Psychology, Health & Medicine*, 20, 623-628.
<https://dx.doi.org/10.1080/13548506.2014.1002851>
- Heinrichs, N. & Lohaus, A. (2011). *Klinische Entwicklungspsychologie KOMPAKT. Psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter*. Weinheim: Beltz Verlag.
- Hooker, K. E. & Fodor, I. E. (2008). Teaching mindfulness to children. *Gestalt Review*, 12, 75-91.
- Jansen, P., Lange, L. F. & Heil, M. (2011). The influence of juggling on mental rotation performance in children. *Biomedical Human Kinetics*, 3, 18-22.
<https://dx.doi.org/10.2478/v10101-011-0005-6>
- Kantonsspital Graubünden (2017). *EEG / Wach-EEG / Schlafentzugs-EEG*. Zugriff am 14.11.2017 unter <https://www.ksgr.ch/eeg-kinderklinik.aspx>
- Khng, K. H. (2016). A better state-of-mind: deep breathing reduces state anxiety and enhances test performance through regulating test cognitions in children. *Cognition and Emotion*.
<https://dx.doi.org/10.1080/02699931.2016.1233095>
- Köckenberger, H. (2016). *Vielfalt als Methode – Methodische und praktische Hilfen für lebendige Bewegungsstunden, Psychomotorik und Therapie* (3. Auflage). Dortmund: Borgmann Media GmbH & Co. KG.
- Kok, B. E. & Singer T. (2016). Phenomenological fingerprints of four meditations: Differential state changes in affect, mind-wandering, meta-cognition, and interoception before and after daily practice across 9 months of training. *Mindfulness*, 8, 218-231.
<https://dx.doi.org/10.1007/s12671-016-0594-9>

- Krampen, G. (2008). Zum Einfluss pädagogisch-psychologischer Interventionen auf die Konzentrationsleistungen von Vor- und Grundschulkindern mit Konzentrationsschwächen. Ergebnisse aus zehn experimentellen Studien. *Psychologie in Erziehung und Unterricht*, 55, 196-210.
- Krampen, G. (2013). *Entspannungsverfahren in Therapie und Prävention* (3. überarbeitete Auflage). Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG.
- Kraus, W. (2007). *Die Heilkraft des Malens – Einführung in die Kunsttherapie* (5. aktualisierte Auflage). München: C. H. Beck oHG.
- Krowatschek, D. & Theiling, U. (2009). *Geschichten von der Fly – Entspannung für unruhige, unauffällige, übermütige und ängstliche Kinder*. Dortmund: Borgmann Media.
- Lohaus, A. & Klein-Hessling, J. (2000). Coping in childhood: A comparative evaluation of different relaxation techniques. *Anxiety, Stress & Coping*, 13, 187-211.
<https://dx.doi.org/10.1080/10615800008248339>
- Lohaus, A. & Klein-Hessling, J. (2003). Relaxation in children: Effects of extended and intensified training. *Psychology & Health*, 18, 237-249.
<https://doi.org/10.1080/0887044021000057257>
- Lohaus, A., Klein-Hessling, J., Vögele, C. & Kuhn-Hennighausen, Ch. (2001). Psychophysiological effects of relaxation training in children. *British Journal of Health Psychology*, 6, 197-206.
- Lopes Goncalves, L., Callil Voos, M., Morgani de Almeida, M. H. & Aparecida Caromano, F. (2017). Massage and storytelling reduce aggression and improve academic performance in children attending elementary school. *Occupational Therapy International*, Article ID 5087145.
<https://doi.org/10.1155/2017/5087145>
- Middendorf, I. (2007). *Der Erfahrbare Atem – Eine Atemlehre* (9. Auflage). Paderborn: Junfermann Verlag.
- Müller, E. (2014). *Du spürst unter deinen Füßen das Gras – Autogenes Training in Phantasie- und Märchenreisen* (29. Auflage). Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag GmbH.
- Mut tut gut (2017). *Massage Pizzabacken*. Zugriff am 07.11.2017 unter muttutgut.ch/data/documents/Pizzamassage-Pizzamassage21.pdf
- Nacke, A. (2005). *Ergotherapie bei Kindern mit Wahrnehmungsstörungen*. Stuttgart: Georg Thieme Verlag.
- Nei Yang Gong Zentrum Berlin (2017). *Das System des Nei Yang Gong – Innen Nährendes Qi Gong*. Zugriff am 18.10.2017 unter <http://www.nei-yang-gong.de/nei-yang-gong/das-system.html>

- Newmark, T. S. & Bogacki, D. F. (2005). The use of relaxation, hypnosis, and imagery in sport psychiatry. *Clinics in Sports Medicine*, 24, 973-977.
<https://dx.doi.org/10.1016/j.csm.2005.06.003>
- Pesso-Aviv, T., Regev, D. & Guttmann, J. (2014). The unique therapeutic effect of different art materials on psychological aspects of 7- to 9-year-old children. *The Arts in Psychotherapy*, 41, 293-301.
<https://dx.doi.org/10.1016/j.aip.2014.04.005>
- Petermann, U. (2016). *Die Kapitän-Nemo-Geschichten – Geschichten gegen Angst und Stress* (19. aktualisierte Auflage). Göttingen: Horgrefe Verlag GmbH & Co. KG.
- Psychomotorik Schweiz. *Spielend Selbstvertrauen finden*. Zugriff am 23.10.2017 unter <https://www.psychomotorik-schweiz.ch/psychomotorik/kinder-und-jugendliche/>
- Richter, S., Tietjens, M., Ziereis, S., Querfurth, S. & Jansen, P. (2016). Yoga training in junior primary school-aged children has an impact on physical self-perceptions and problem-related behavior. *Frontiers in Psychology*, 7, Article 203.
<https://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2016.00203>
- Rosenkötter, H. (2012). *Motorik und Wahrnehmung im Kindesalter. Eine neuropädagogische Einführung*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Rothmann, K., Hillmer, J.-M. & Hosser, D. (2014). Evaluation des Musikalischen Konzentrationstrainings mit Pepe (MusiKo mit Pepe) bei Kindern mit Aufmerksamkeitsproblemen. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 42, 325-335.
- Salbert, U. (2014). *Ganzheitliche Entspannungstechniken für Kinder. Bewegungs- und Ruheübungen, Geschichten und Wahrnehmungsspiele aus dem Yoga, dem Autogenen Training und der Progressiven Muskelentspannung* (8. Auflage). Münster: Ökotopia Verlag.
- Sawani, A. & Breuner, C. C. (2017). Clinical hypnosis, an effective mind–body modality for adolescents with behavioral and physical complaints. *Children*, 4, 19.
<https://dx.doi.org/10.3390/children4040019>
- Silbernagel, S. & Despopoulos, A. (2007). *Taschenatlas Physiologie* (7. Auflage). Stuttgart: Georg Thieme Verlag KG.
- Simkin, D. R., Black, N. B. (2014). Meditation and mindfulness in clinical practice. *Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America*, 23, 487-534.
<https://dx.doi.org/10.1016/j.chc.2014.03.002>
- Sportunterricht.ch (2017). *Spielen – Jonglieren mit Bällen*. Zugriff am 18.10.2017 unter <https://www.sportunterricht.ch/lektion/spielen/spielen5.php>

- Srilekha, S., Soumendra, S. & Chattopadhyay, P. K. (2013). Effect of muscle relaxation training as a function of improvement in attentiveness in children. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 91, 606-613.
<https://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.08.460>
- Telles, S., Singh, N., Bhardwaj, A. K., Kumar, A. & Balkrishna, A. (2013). Effect of yoga or physical exercise on physical, cognitive and emotional measures in children: A randomized controlled trial. *Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health*, 7, 37.
- Vezzali, L., Capozza, D., Giovannini, D. & Stathi, S. (2011). Improving implicit and explicit intergroup attitudes using imagined contact: An experimental intervention with elementary school children. *Group Processes & Intergroup Relations*, 15, 203-212.
<https://dx.doi.org/10.1177/1368430211424920>
- Vezzali, L., Capozza, D., Stathi, S & Giovannini D. (2012). Increasing outgroup trust, reducing inhumanization, and enhancing future contact intentions via imagined intergroup contact. *Journal of Experimental Social Psychology*, 48, 437-440.
<https://dx.doi.org/10.1016/j.jesp.2011.09.008>
- Vickers, A., Zollman, C. & Payne, D. K. (2001). Hypnosis and relaxation therapies. *Western Journal of Medicine*, 175, 269-272.
- Vohara, S. & King-Jones, S. (2016). Mind-body therapies in children and youth. *Pediatrics*, 138.
<https://dx.doi.org/10.1542/peds.2016-1896>
- Von Knorring, A.-L., Söderberg, A., Austin, L. & Uvnäs-Moberg, K. (2008). Massage decreases aggression in preschool children: A long-term study. *Acta Paediatrica*, 97, 1265-1269.
<https://dx.doi.org/10.1111/j.1651-2227.2008.00919.x>
- Winkel, S., Petermann, F. & Petermann, U. (2006). *Lernpsychologie*. Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh GmbH & Co. KG.
- Woxikon (2017). *Lexikon Definition*. Zugriff am 18.10.2017 unter <http://wissen.woxikon.de/jonglieren>
- Yoo, Y.-G., Lee, D.-J., Lee, I.-S., Shin, N., Park, J.-Y., Yoon, M.-R. & Yu, B. (2016). The effects of mind subtraction meditation on depression, social anxiety, aggression, and salivary cortisol levels of elementary school children in South Korea. *Journal of Pediatric Nursing*, 31, e185-e197.
<https://dx.doi.org/10.1016/j.pedn.2015.12.001>
- Zimmer, R. (2012). *Handbuch Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung*. Freiburg im Breisgau: Verlag Herder GmbH.

Anhang

- A. Prisma Flow Diagram nach Moher
- B. Regelbeispiele für Kinder
- C. Einstieg in eine Entspannungsübung
- D. Rücknahme aus einer Entspannungsübung
- E. Beispiel Yoga für Kinder
- F. Beispiel Fantasiereisen (Imagination) für Kinder
- G. Beispiel Progressive Muskelrelaxation für Kinder
- H. Grundübungen des Autogenen Trainings
- I. Beispiel Autogenes Training für Kinder
- J. Beispiel Meditation für Kinder
- K. Beispiel Atemübung für Kinder
- L. Beispiel Massage für Kinder
- M. Mandala-Vorlage

A. Prisma Flow Diagram nach Moher

B. Regelbeispiele

Regelbeispiele für Kinder (Salbert, 2014, S. 14):

- „Wir gehen vor der Stunde auf die Toilette, damit später keiner etwas verpasst.
- Die Matten legen wir so aus, dass niemand beim Üben anstösst, wegrutscht oder behindert wird.
- Für alle Yoga-, PM- und AT-Übungen bleiben wir auf unserer Matte, ausser bei Partnerübungen. Wir bleiben auf unserer „Insel“, damit kein Kind gestört wird.
- Wir lassen jeden ausreden und sprechen nicht dazwischen. In Erzählrunden geben wir eine Erzählkugel ... von Kind zu Kind weiter. Solange ein Kind die Kugel in der Hand hält, darf es erzählen. Erzählen manche Kinder zu lange, sodass die Zeit den anderen Kindern abgeht, kann eine Sanduhr verwendet werden oder die Übungsleitung beendet mit dem Klingeln eines Glöckchens.
- Wer Übungen nicht mag und auslässt, schaut den anderen leise beim Üben zu.
- Wer bei der Schlussentspannung die Augen nicht schliessen möchte, schaut an die Zimmerdecke oder zum Fenster hinaus.“

C. Einstieg in eine Entspannungsübung

Ruhetönung und Ruheformeln

Jede der »Phantasie- und Märchenreisen« kann damit eingeleitet werden. Der Zuhörende »fühlt« seinen Körper ganz bewußt und intensiv. Er nimmt seinen Kontakt zum Boden wahr. Er nimmt sich »körperlich« wahr. Er nimmt sich selbstbewußt wahr.

Jetzt spricht der Vorlesende ruhig die Formeln des (modifizierten) Autogenen Trainings:

Du liegst ganz schwer und entspannt auf dem Boden
(oder: Bett, Sessel, auf der Liege)
Du fühlst deinen Körper ganz bewußt und intensiv
Du bist ganz schwer, gelöst und ruhig
Deine Hände und Arme sind ganz schwer
Dein Nacken und deine Schultern sind ganz schwer
Deine Füße und Beine sind ganz schwer
Dein Gesicht ist ganz entspannt und gelöst
Du läßt los
Du gibst alle Spannung ab – weg von dir
Du bist ganz ruhig und entspannt

Jetzt kann der Vorlesende mit der eigentlichen »Reise« beginnen.

Die wichtige »Zurücknahme« nach dem Ende der »Reise«, die den Kreislauf wieder anregt, geschieht, indem man:

tief durchatmet
Fäuste macht, die Arme reckt und streckt
sich reckt – streckt – gähnt (Spannungsausgleich).

Wird eine »Reise« vor dem Einschlafen (auch als Einschlafhilfe) vorgelesen, unterläßt man die »Zurücknahme« und geht unmittelbar in den Schlaf über.

Die Ruheformeln in den »Reisen« können auch ausgetauscht werden, wenn eine bestimmte Formel besonders gut wirkt.

Wichtig: Die Geschichten langsam vorlesen, damit der Zuhörer genügend Zeit hat, sich in die Bilder einzufühlen.

D. Rücknahme aus einer Entspannungsübung

Krowatschek und Theiling (2009, S. 26-27):

„Am Ende der Geschichte erfolgt eine kleine Rücknahme:

Jetzt kannst du langsam wieder wach werden.

Es kommt ein frischer Wind, der dich wieder munter macht.

Er pustet einmal über dich, und du streckst deine Arme und Beine.

Er pustet zweimal über dich, und du atmest tief ein und aus, ballst die Hände zur Faust und räkelst dich.

Er pustet dreimal über dich, und du machst die Augen auf und fühlst dich frisch und wach!

Manche Kinder hören Entspannungsgeschichten gerne, wenn sie zu Bett gehen. Soll das Kind nach der Geschichte schlafen, macht man keine Rücknahme, sondern sagt einfach gute Nacht.“

E. Beispiel Yoga für Kinder

Kater Kuschel schleckt Milch

Alter: ab 5 Jahren

Kindergartenkinder malen zur Versinnbildlichung mit dem Finger einen Milchnapf auf ihre Unterlage, damit sie als Kater Kuschel oder Katze Minka während der Übung daraus schlecken können.

Ausgangsstellung ist der Vierfüßlerstand.

Die Katzen-Kinder setzen sich auf ihre Fersen, beugen die Arme und senken ihren Oberkörper in Richtung Boden.

Sie streifen mit der Nase über den Boden nach vorn, als wollten sie Milch schlecken, und stützen sich auf die Unterarme.

Sie heben ihren Kopf und danach den Oberkörper und kommen wieder in den Vierfüßlerstand.

Die Kinder machen einen Katzenbuckel und setzen sich mit dem Gesäß wieder auf ihre Fersen, um die Übung von vorn zu beginnen.

Immer, wenn sich die Kinder nach hinten unten bewegen, atmen sie aus. Heben sie ihren Kopf und den Oberkörper nach oben, atmen sie ein.

Auch diese Übung wird mehrmals wiederholt.

Ziele der Übung:

- Schulung der Aufmerksamkeit und mit zunehmendem Üben der Konzentrationsfähigkeit;
- erspüren und Trainieren der Wirbelsäule durch die Biegung in zwei Richtungen;
- Verbindung von „oben“ und „unten“, „vorn“ und „hinten“ mit harmonischen Bewegungen;
- Schulung des Muskel- und Stellungssinns und des Gleichgewichtsempfindens.

F. Beispiel Fantasiereisen (Imagination) für Kinder

Wiese

Du bist auf einer großen, weiten Wiese –
du läufst durch diese Wiese –
du spürst unter deinen Füßen das Gras –
es ist biegsam, weich, sommerwarm –
du hast Lust, dich ins Gras zu legen –

du spürst das Gras unter dir, wie eine weiche Decke –
du siehst die Gräser, viele Arten –
siehst Blumen dort –
kleine Käfer krabbeln gemächlich –
du riechst das Gras, die Erde –
ein Schmetterling schaukelt an dir vorbei –
du siehst, wie schön seine Färbung ist –
die Zeichnung seiner Flügel,
ganz aus Samt scheinen sie zu sein –

du hörst die Bienen summen und schwirren –
du schaust zum Himmel –
du siehst dort oben viel –

du bist ganz ruhig, gelöst, entspannt –
Ruhe durchströmt dich –
du bist ganz ruhig und entspannt –

(Müller, 2014, S. 39)

Boot

Du bist auf dem Meer in einem Boot –
du liegst im Boot, *spürst den warmen Boden aus Holz* –
der Geruch des Holzes, sonnenwarm, ist angenehm –
du spürst das sanfte Schaukeln des Bootes –
auf und ab – auf und ab –
du spürst deinen Atem dem Rhythmus gleich –
auf und ab – ist ein und aus –
Ruhe ist in dir –
du bist schwer, warm, gelöst und ruhig –

du hörst die Wellen leicht gegen das Boot klatschen –
das Plätschern ist ganz beruhigend –
du bist ganz ruhig und entspannt –
du hörst das Rauschen des Meeres –

riechst du das Meer?

du schaust zum Himmel –

siehst du Wolken?

du läßt dich treiben –
du bist ruhig, gelöst, entspannt –
es gibt nichts, was dich stört –
du fühlst dich wohl in deiner Haut –

du bist ganz ruhig und völlig entspannt –

Insel

Du bist auf einer Insel mitten im Ozean –
Stille umgibt dich – Ruhe –

Sonne – du spürst ihre Wärme –
du fühlst sie auf deinen Händen und Armen –
die Sonne scheint – auf deine Füße und Beine –

du läufst mit bloßen Füßen am Strand entlang –
du spürst den Sand warm an deinen nackten Sohlen –
die Wärme strömt durch deinen Körper –
Ruhe – Wärme – Ruhe – Wärme – fühlst du –

das Meer liegt vor dir –
die Wellen bewegen sich auf und ab – auf und ab –
dein Atem gleicht sich dieser Bewegung an –
auf und ab – auf und ab – gleich ein und aus – ein und aus –
Atemberg und Atemtal gleich Wellenberg und Wellental –
auf und ab – auf und ab –
dein Atem geht ruhig und gleichmäßig –
es atmet dich – der Atem geschieht –

hinter dir sind blühende Büsche, Bäume, Palmen –
grünes Dickicht – undurchdringlich?
du willst da durch –
du bist neugierig – mutig?
du willst sehen – erleben –

du hörst Geräusche, Vögel, Zikaden, Tiere –
du bist ganz mutig – du durchdringst das grüne Dickicht –
Düfte – süß – geheimnisvoll –

Wärme – Licht – Helle nun –
Du bist ganz ruhig – gelöst – entspannt –
du fühlst dich warm und wohl –
du bist ruhig und entspannt –

Boot mit gläsernem Boden

Du bist in einem fernen Land –

du liegst in einem Boot mit gläsernem Boden –
das Meer ist ruhig –
das Boot schaukelt ganz sacht –

*dein Atem geht ruhig – ein und aus – ein und aus –
du fühlst dich gelöst – entspannt –*

du schaust durch den gläsernen Boden –
dein Blick durchdringt das Wasser –
Fische, ganze Schwärme von Fischen ziehen vorüber –
kleine, große, bunte, bizarre –
sie bewegen sich flink –
sie flitzen hin und her –
nach einem geheimen Kommando kehren sie um –
die großen bewegen sich anmutig, langsam –
Seetang schwingt *hin und her – hin und her –*

du schaust bis zum Grund –
du schaust dir alles an –
du siehst so viel –

*du fühlst dich wohl –
in dir ist eine große Ruhe –
du bist ganz ruhig und entspannt –*

G. Beispiel Progressive Muskelrelaxation für Kinder

Eine Reise durch den Körper

Alter: ab 6 Jahren

Material: evtl. Entspannungsmusik

Diese Reise führen die Kinder durch, wenn sie mit den ersten PM-Übungen (s. o.) schon differenzierte Anspannungs- und Entspannungs-Erfahrungen gemacht haben und alle Übungen einzeln können.

Die Anspannung wird hier über 5 Sek. angehalten. Diese 5 Sek. entsprechen dem kurzen Nachspüren, das mit

einem Satz angeleitet wird, z. B.: „Spürt einmal, wie hart und steif euer Körper jetzt ist“.

Die Worte: „Jetzt anspannen!“ und „Jetzt loslassen!“ werden betont und etwas lauter gesprochen, um den Aufforderungscharakter hervorzuheben.

Da die Anspannungsphase in dieser Übungsfolge schon etwas länger ist, werden die Einzelübungen nicht wiederholt. Hier ist das Ziel, den ganzen Körper detaillierter zu spüren und eine durchgehende Entspannung und Erwärmung zu erzielen.

„Legt euch bequem auf euren Rücken, nehmt ein Kissen unter den Kopf und schließt jetzt oder später die Augen. Wer möchte kann auch an die Zimmerdecke schauen. ✧✧✧ Ihr fühlt das Kissen unter dem Kopf, die Decke unter dem Rücken, unter den Armen und Händen, unter dem Po, unter den Beinen und den Füßen. ✧✧✧ Ihr spürt eure Atmung. ✧✧✧ Ihr spürt euren ganzen Körper. ✧✧✧“

Gleich spannt ihr alle Muskeln an, macht euch ganz steif. **Jetzt anspannen!** Spürt einmal, wie hart und steif euer Körper ist. **Jetzt loslassen!** Alle Muskeln werden weich. Fühlt einmal, wie weich und warm alle eure Muskeln jetzt sind. ✧✧✧

Nun spürt ihr euer Gesicht. ✧✧✧ Die Stirn, die Augenbrauen, die Augenlider, die Nase, die Wangen, die Lippen und euer Kinn. ✧✧✧ Gleich spannt ihr alle Gesichtsmuskeln an. **Jetzt anspannen!** Spürt einmal, wie hart eure Gesichtsmuskeln sind. **Jetzt loslassen!** Alle Muskeln werden weich. Fühlt einmal, wie weich und warm eure Muskeln im Gesicht jetzt sind. ✧✧✧

Nun spürt ihr in eure Schultern, eure Oberarme, eure Unterarme und eure Hände. ✧✧✧ Gleich spannt ihr alle Muskeln in den Armen und Händen an, wie ein Gewichtheber. **Jetzt anspannen!** Spürt einmal, wie hart eure Arm- und Handmuskeln sind. **Jetzt loslassen!** Alle Muskeln werden weich. Fühlt einmal, wie weich und warm eure Arm- und Handmuskeln jetzt sind. ✧✧✧

Nun spürt ihr euren Brustraum, euren Bauch, euren Rücken und euren Po. ✧✧✧ Gleich spannt ihr alle Po-muskeln an, sie werden ganz hart. **Jetzt anspannen!** Spürt einmal, wie hart eure Po-muskeln sind. **Jetzt loslassen!** Alle Po-muskeln werden weich. Fühlt einmal, wie weich und warm eure Po-muskeln jetzt sind. ✧✧✧

Nun spürt ihr eure Oberschenkel, eure Knie, eure Unterschenkel und eure Füße. ✧✧✧ Gleich spannt ihr alle Bein- und Fußmuskeln an, sie werden ganz hart und steif. **Jetzt anspannen!** Spürt einmal, wie hart eure Bein- und Fußmuskeln sind. **Jetzt loslassen!** Alle Bein- und Fußmuskeln werden weich. Fühlt einmal, wie weich und warm eure Bein- und Fußmuskeln jetzt sind. ✧✧✧

Nun spürt ihr wieder euren ganzen Körper. ♦♦♦ Gleich spannt ihr alle Muskeln an, macht euch ganz steif. **Jetzt anspannen!** Spürt einmal, wie hart und steif euer Körper ist. **Jetzt loslassen!** Alle Muskeln werden weich. Fühlt einmal, wie weich und warm alle eure Muskeln jetzt sind. ♦♦♦

Fühlt einmal, wie ruhig ihr jetzt seid. ♦♦♦ Fühlt einmal, wie schwer ihr jetzt seid. ♦♦♦ Fühlt einmal, wie ruhig ihr jetzt atmet. ♦♦♦

Nun bleiben die Kinder noch einige Minuten liegen. Sie können eine CD mit Entspannungsmusik hören oder in die Stille horchen.

H. Grundübungen des Autogenen Trainings

Ruheformel: „Ich bin ganz ruhig.“

1. Die Schwereformel: „Meine rechte Hand ist ganz schwer...“
2. Die Wärmeformel: „Meine rechte Hand ist ganz warm...“
3. Die Atemformel: „Meine Atmung geht ruhig und gleichmässig.“
4. Die Herzformel: „Mein Herz schlägt ruhig und regelmässig.“
5. Die Bauchformel: „Mein Bauch ist strömend warm.“
6. Die Stirnformel: „Meine Stirn ist angenehm kühl.“

In der ersten Stunde wird nur die Schwereformel geübt und in die Arme hineingespürt, zwischendurch wird die Ruheformel gesprochen. In der zweiten Stunde wird die Schwereformel wiederholt und dabei in die Arme und Beine hineingespürt. In der dritten Stunde kommt die Wärmeformel dazu, in der vierten die Atemformel, usw. In den letzten Kursstunden werden die Formeln verkürzt:

Ruheformel: „Ruhe“

1. Die Schwereformel: „Arme und Beine sind schwer“
2. Die Wärmeformel: „Arme und Beine sind warm“
3. Die Atemformel: „Atmung ruhig“
4. Die Herzformel: „Herz regelmässig“
5. Die Bauchformel: „Bauch warm“
6. Die Stirnformel: „Stirn kühl“

(Salbert, 2014, S. 74-75)

In einem weiteren Schritt sind auch „Formelhafte Vorsätze“ möglich:

- Konzentration: „Konzentriert geht's wie geschmiert“
- Angst: „Nur Mut, dann ist alles gut. Jeden Tag bin ich mutig und stark“
- Entspannung: „Öffnet sich das Tor zum Traumland, bin ich ruhig und ganz entspannt“

(Salbert, 2014, S. 100)

I. Beispiel Autogenes Training für Kinder

Zauberteppich

Alter: ab 4 Jahren

Material: unifarbenes Kopftuch oder Bettlakenstoff (ca. 30 x 40 cm), Stoffmalfarbe, Pinsel

Die Kinder malen mit den Stoffmalfarben ganz nach Belieben ein Muster oder Figuren auf den Stoff. So entsteht für jedes Kind ein individueller farbenfroher Zauberteppich.

Die Rahmen-Struktur

Mit dem Zauberteppich und Kater Kuschel legen sich die Kinder in einem ruhigen Raum auf Yogamatten oder Decken (→ S. 10ff. „Die Integration in den pädagogischen Alltag“). Eine Aufforderung zum Augenschließen oder zum Schauen auf einen Punkt brauchen die Kinder bei Fantasiereisen kaum. Sie schließen mit der Zeit durch die sehr fantasievolle und angenehme Vorgehensweise von ganz allein ihre Augen.

Danach werden sie über die Kater-Kuschel-Atmung (→ S. 52 „Die Stofftieratmung“) zum ruhigen, entspannten Atmen geführt. Dazu legen die Kinder ihren selbst bemalten Zauberteppich auf ihren Bauch und Kater Kuschel obendrauf.

Sie erzählen den Kindern, dass Kater Kuschel mit seinem Zauberteppich ins Land der Träume reisen möchte. Im Traumland ist es schön und still. Dort kann sich Kater Kuschel wunderbar ausruhen.

Anschließend sprechen Sie den Kindern folgenden Text vor:

„Kater Kuschel liegt auf seinem Zauberteppich. Die Sonne scheint angenehm warm und Kater Kuschel atmet ganz ruhig ein und aus. Dabei bewegt sich sein Bauch auf und ab. Kuschel fühlt sich sehr wohl.“

Jetzt führen Sie die Kinder, die in ihrer Vorstellung Kater Kuschel nachempfinden, über eine Zaubersformel ins Land der Träume, wo die Fantasiereise stattfindet:

„Kater Kuschel möchte jetzt ins Traumland fliegen, deshalb trägt er seinen Teppich:

*Abrakadabra, simsalabim,
wo fliegst du heut' hin?
Hoch über die Bäume
ins Land der Träume!
Abrakadabra, simsalabim,
lieber Teppich, nimm mich mit!*

Und schon hebt der Zauberteppich vom Boden ab und schwebt ganz sacht nach oben ...“

Die Kinder verspüren in diesem Moment ihre eigenen ruhigen Atembewegungen. Dabei schaukeln die Kuscheltiere ganz sanft auf ihren Bäuchen. Kater Kuschel fliegt ins Land der Träume. Kinder können sich gut vorstellen, dass die Schaukelbewegungen dem Kater gefallen und dass er sich dabei wohl und geborgen fühlt, denn sie empfinden selbst ganz viel Wohlbehagen.

Sie verbinden die Vorstellungen und Fantasien der Kinder noch mit den Worten: **„Kater Kuschel liegt auf seinem Zauberteppich ganz ruhig und entspannt.“** (Ruheformel)

In dem Moment wird den Kindern bewusst, dass sie selbst ruhig und entspannt daliegen, und sie richten ihre Sinne langsam nach innen. So kommen sie über ihre Vorstellungen und die Ruheformel zu innerer Ruhe.

Im Land der Träume ist dann alles möglich. Kater Kuschel erlebt wunderbare Abenteuer. Er findet dort auch die Ruhe und Stille, die er braucht, um sich richtig gut entspannen zu können. Alle Formeln des Autogenen Trainings können auf diese Weise in eine selbst erfundene Fantasiereise eingebaut und wie die „Ruheformel“ fantasievoll umschrieben werden.

Beispiel Schwereformel:

„Kater Kuschel ist so weit gelaufen und seine Beine sind ganz müde geworden. Müde und ganz schwer sind seine Beine. Sie möchten sich ausruhen. Spüre einmal, wie schwer seine Beine sich anfühlen!“

Beispiel Wärmeformel:

„Die Sonne scheint auf seine Beine. Angenehm warm fühlen sich seine Beine jetzt an.“

Beispiel Atemformel:

„Himm, wie angenehm es duftet auf der Wiese. Kater Kuschel atmet den Wiesenduft ein und aus. Dabei hebt und senkt sich sein kleines Bäuchlein. Ganz ruhig geht sein Atem. ruhig und gleichmäßig.“

Beispiel Herzformel:

„Und sein Herz schlägt wieder ruhiger. Nicht mehr so wild wie vorher. Es schlägt jetzt ganz ruhig und regelmäßig.“

Beispiel Bauchformel:

„Warm scheint die Sonne auf seinen Bauch. Angenehm warm fühlt sich Kater Kuschels Bauch jetzt an.“

Beispiel Stirnformel:

„Kater Kuschel spürt einen kühlen Windhauch auf seiner Stirn. Spüre einmal, wie angenehm kühl seine Stirn jetzt ist!“

Nachdem Kater Kuschel im Traumland seine Abenteuer erlebt hat, steigt er wieder auf seinen Zauberteppich und fliegt nach Hause zurück.

J. Beispiel Meditation für Kinder

Week	Timing per day (min)	Timing per week (min)	Mindfulness-oriented meditation (MOM)
1	9	27	<ul style="list-style-type: none"> • Feeling the abdomen moving while breathing. • Listening to the sounds of the body after a run. • Observing thoughts as they were clouds in the sky.
2	12	36	<ul style="list-style-type: none"> • Feeling the hand on the abdomen while breathing. • Slowly walking in the class feeling every single part of the leg moving. • Trying to see the main thought – the main cloud - in the mind and writing it down on paper.
3	15	45	<ul style="list-style-type: none"> • Feeling a mate's breath putting the hands on his/her abdomen. • Taking a mate's hand and feeling the contact. • Trying to feel the emotions related to the main thought of the moment.
4	18	54	<ul style="list-style-type: none"> • Trying to feel the breath in the nose, without controlling it. • Touching the different parts of the face. • Trying to see the path of a thought: where it comes from and how it disappears.
5	21	63	<ul style="list-style-type: none"> • Trying to think the word "in" when air enters the nose, "out" when air comes out from the nose. • Imaging an object and drawing it. Then observing the chosen object in details and drawing it again. • Drawing a mate or a relative and mentally addressing some friendly wishes to the mate (peace, happiness, health).
6	24	72	<ul style="list-style-type: none"> • Trying to feel the difference of breath by putting the hands on the throat, on the chest, on the abdomen. • Raisin meditation: trying to smell, watch, and touch the raisin before eating it. • Silently watching the eyes of the mates. Trying to understand their thoughts.
7	27	81	<ul style="list-style-type: none"> • Feeling the points that air touches when it comes in and out. • Imaging to be an animal and moving like it. • Visualizing thoughts as a masquerade parade. Observing them and noticing that they are external to the person.
8	30	90	<ul style="list-style-type: none"> • Imaging a little man in the nose that moves, following the air coming in and out. • Laying down pretending to be a paper and imaging to scan the body, as if you were in a copying machine. • Visualizing thoughts as a masquerade parade, drawing them and observing the differences between thoughts and drawing.

(Crescentini et al., 2016)

K. Beispiel Atemübung für Kinder

Die Blumenatmung

Alter: ab 4 Jahren

Die Kinder setzen sich in den Fersensitz. Sie legen die Handflächen vor der Brust aneinander und stellen sich vor, eine Blume zu sein. Dabei sind ihre Finger die Blütenblätter und die Hände der Blütenkelch.

Einatmend öffnet sich der Blütenkelch und die Blütenblätter strecken sich der Sonne entgegen. Ausatmend schließt sich der Blütenkelch samt den Blütenblättern.

Am Atemgeräusch der Kinder erkennt die Übungsleitung, ob sie die Atmung mit der Bewegung koordinieren. Sollte das noch nicht der Fall sein, zeigt sie die Übung noch einmal.

Ein 5-jähriger Junge hat diese Übung einmal so erklärt: „Wenn ich einatme, ist es Tag und die Blume öffnet sich unter der warmen Sonne. Wenn ich ausatme, ist es Nacht. Die Blume schließt sich und spürt den kalten Wind.“

Ziele der Übung:

- tiefe Beruhigung und Entspannung;
- Förderung der Konzentrationsfähigkeit;
- Koordinationsschulung von Atembewegungen mit Hand- und Fingerbewegungen;
- Schulung der Feinmotorik und des Rhythmusempfindens.

Hinweis: Die Übung eignet sich sehr gut, um Kinder zu Ruhe und Stille zu führen. Anstrengende Ermahnungen wie: „Seid doch endlich mal still!“ erübrigen sich von selbst – nach der Übung sind die Kinder so leise, dass Sie eine Stecknadel zu Boden fallen hören.

(Salbert, 2014, S. 53)

Die wechselseitige Nasenatmung

Es ist erwiesen, dass Kinder in schwierigen Situationen unbewusst die Luft anhalten. Sie haben in diesem Moment Angst vor dem Versagen (→ S. 47 ff. „Die Bedeutung der Atmung“). Folgende Übung hilft den Kindern, einen ruhigen Atemrhythmus zu finden, um danach gelassener und konzentrierter die Aufgaben zu erledigen.

Alter: ab 7 Jahren

Die Kinder sitzen aufrecht und legen den Zeige- und Mittelfinger der rechten Hand auf die Nasenwurzel.

Mit dem Daumen drücken sie auf den rechten Nasenflügel und verschließen so das rechte Nasenloch. Sie atmen durch das linke Nasenloch 10 Mal ein und aus und geben dann das Nasenloch wieder frei.

Mit dem Ringfinger verschließen sie den linken Nasenflügel und atmen durch das rechte geöffnete Nasenloch 10 Mal ein und aus.

Variante

Wenn die Kinder mit der Wechselatmung vertraut sind, wechseln sie nach jeder Aus- und Einatmung die Nasenseite: Die Kinder verschließen das rechte Nasenloch und atmen durch das linke ein. Sie verschließen das linke Nasenloch und atmen durch das rechte aus. Dann atmen sie rechts ein, verschließen das rechte Nasenloch und atmen links aus.

Die Kinder atmen also immer durch das Nasenloch ein, durch das sie vorher ausgeatmet haben. Das wiederholen sie mind. 10 Mal pro Seite.

Ziele der Übung:

- Linke und rechte Körperseite werden energetisch in Einklang gebracht;
- ausgleichende und harmonisierende Wirkung auf das Befinden;
- ruhiger, gleichmäßiger Atemfluss;
- Auflösung geistiger und körperlicher Spannungen und Zentrierung der Gedanken;
- Vernetzung beider Gehirnhälften durch abwechselnde Impulse an die rechte und linke Gehirnhälfte.

Hinweise:

- Die Kinder beginnen abwechselnd mal durch das rechte und mal durch das linke Nasenloch zu atmen. Außerdem üben sie abwechselnd mit der rechten und mit der linken Hand, um nicht unnütz eine Seite zu begünstigen. Die Übungsleitung achtet darauf, dass die Kinder beidseitig gleich oft ein- und ausatmen.
- Der Druck des Zeigefingers und des Mittelfingers auf die Nasenwurzel wird von den Kindern über die ganze Übung hinweg gespürt. Dies hilft ihnen, ihre Konzentration auf den Atemrhythmus aufrecht zu halten. Schauen die Kinder während der Atemübung in die Hand und drehen die Augäpfel nach innen, verschwimmt die Umgebung. So werden Ablenkungen minimiert und sie können die Konzentration noch länger aufrecht halten.
- Da die wechselseitige Nasenatmung eine sehr gute Konzentrationsübung ist, eignet sie sich für den Beginn einer Schulstunde und kann auch vor und zwischen den Hausaufgaben durchgeführt werden.

Yogaübungen zur Aufrichtung der Wirbelsäule und Vertiefung der Atmung

Kinder ab 6 Jahren sitzen nicht nur lange in der Schule, sie müssen sich auch noch über eine längere Zeit konzentrieren. Das ist für Erstklässler nicht leicht. Ihre Muskeln verspannen sehr schnell und sie sitzen krumm. Dabei geht die Atmung flacher und schneller. Es entsteht Sauerstoffmangel im Blut und die Aufmerksamkeit lässt langsam nach.

Mit folgenden Übungen, die zwischendurch in der Schulstunde oder bei den Hausaufgaben eingesetzt werden können, wird die gebeugte Wirbelsäule wieder aufgerichtet und der Brust- und Bauchraum geweitet. So kann der Atem ungehindert und ruhig fließen.

L. Beispiel Massage für Kinder

Pizzamassage

„Wir nehmen den Teig und kneten ihn gründlich durch.“
mit beiden Händen den Rücken durchkneten (aber nicht zu stark!)

„Dann ölen wir das Pizzablech mit einem Pinsel ein.“
mit den Fingerspitzen den ganzen Rücken „einölen“, einpinseln

„Nun breiten wir den Teig auf dem Blech aus.“
mit den Handflächen oder den Handballen von der Mitte her|nach aussen streichen

„Als erstes kommt Tomatensauce auf die Pizza.“
mit der Handfläche kreisförmige Bewegungen machen

„Falls du es magst, verteilen wir Champignons auf der Pizza.“
mit den Fingerspitzen den Rücken berühren

„Hast du auch gerne Salami oder Schinkenscheiben darauf?“
den Handballen auf den Rücken drücken und leicht drehen

„Verschiedene Gemüse schneiden wir erst in kleine Stücke, bevor wir sie drauflegen.
Zwiebeln, Knoblauch, Peperoni, Zucchetti...du darfst auswählen was du gerne hast.“
mit der Handkante das Gemüse schneiden, danach mit den Fingerspitzen die
Gemüsewürfel verteilen

„Nun würzen wir die Pizza mit Kräutern, Salz und Pfeffer.“
mit Daumen, Zeige- und Mittelfinger leicht auf dem Rücken kneifen, wie wenn man
eine Prise eines Gewürzes verteilt

„ Zum Schluss legen wir noch Mozzarella Scheiben darauf.“
mit den Fingern ganz leicht auf den gesamten Rücken tippen

„Jetzt schieben wir die belegte Pizza in den heissen Ofen.“
die fertige Pizza wird nun in den Backofen geschoben

„...und backen sie knusprig.“
Hände aneinander reiben und dann die Handflächen auf den Rücken drücken

„Wir nehmen die Pizza wieder aus dem Ofen. Oh, sie riecht herrlich!“
an der Pizza schnüffeln, schnuppern

„Bevor wir unsern Hunger stillen können, schneiden wir die Pizza in Stücke.“
mit der Handkante Schneidebewegungen ausführen

„Mmhh...jetzt dürfen wir herzhaft hineinbeißen!“
mit den Händen in den Rücken zwacken, „beißen“

M. Mandala-Vorlage

(Carsley et al., 2015)